

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y
BACHI-LLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS

UNIVERSIDAD DE
MURCIA

**EL CUENTO Y SU REFORMULACIÓN CONTEMPORÁNEA:
ONCE UPON A TIME Y EL FOMENTO
DE LA EDUCACIÓN LITERARIA EN LAS AULAS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA**

Trabajo Fin de Máster

Convocatoria

junio – julio 2022

MARIANA SAAVEDRA MARTÍNEZ

DNI: 48847377-T

Tutor/es:

D.^a ISABEL JEREZ MARTÍNEZ (tutora)

D.^a LOURDES HERNÁNDEZ DELGADO (cotutora)

Línea del TFM: Lengua Castellana. Literatura fantástica, de Ciencia ficción y de terror:
un enfoque transmediático en el ámbito de la educación

Curso académico: 2021/2022

ÍNDICE

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE	4
ABSTRACT AND KEY WORDS.....	4
AGRADECIMIENTOS	5
1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN	6
2. MARCO TEÓRICO: NARRACIÓN TRANSMEDIA EN LOS CUENTOS POPULARES	7
2.1. La narración transmedia como nueva forma de aproximación a la literatura	7
2.2. La narración transmedia en las aulas	17
2.3. Cuento popular, cuento popular español y <i>Once upon a time</i>	22
2.3.1. Rasgos del cuento popular en <i>Once upon a time</i>	28
2.3.2. Análisis comparativo de las versiones y adaptaciones de los cuentos populares	31
3. MARCO EMPÍRICO: EDUCACIÓN LITERARIA.....	38
3.1. Necesidad detectada	38
3.2. Justificación.....	40
3.3. Objetivos	40
3.4. Temporalización.....	50
3.5. Metodología	53
3.6. Actividades Plan Lector y Plan Escritor	54
3.6.1. Plan Lector.....	54
3.6.2. Plan Escritor	58
4. CONCLUSIONES.....	61
5. REFERENCIAS	64
6. ANEXOS	68
ANEXO I. GUÍAS DE LECTURA INTERPRETATIVA	68
<i>BLANCANIEVES</i>	68
<i>SOL, LUNA y TALÍA</i>	69
<i>RUMPELSTILTSKIN</i>	71
<i>NENNILLO Y NENNELLA</i>	72
<i>ALADINO Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA</i>	74
<i>CENICIENTA</i>	75
<i>LA BELLA Y LA BESTIA</i>	76
<i>CAPERUCITA ROJA</i>	78

<i>LA SIRENITA</i>	79
<i>EL FLAUTISTA DE HAMELÍN</i>	81
<i>LA REINA DE LAS NIEVES</i>	82
<i>PETROSINELLA</i>	83
ANEXO II. CONTENIDO ELABORADO EN GOOGLE SITES.....	84
ANEXO III. PERIÓDICO DIGITAL FICTICIO	85
7. DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER	85

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objeto plantear y desarrollar una propuesta de Plan Lector y Plan Escritor integrada en el currículo de 1.º de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que reformule la educación literaria en las aulas. Con ella se pretende que los alumnos se conviertan en lectores activos que participen en la reflexión y producción de la literatura dentro de los márgenes de la cultura de la convergencia del siglo XXI.

La propuesta se sustenta en el marco teórico con la explicación de la narración transmedia como una nueva forma de lectoescritura que podrá llevarse a las aulas, escogiendo la serie televisiva norteamericana *Once upon a time* como hipertexto con el que trabajar la intertextualidad, la inteligencia colectiva y la creatividad. Las guías de lectura diseñadas incentivan la reflexión crítica de los alumnos al introducirlos en la comparación de las versiones y adaptaciones de los doce cuentos populares seleccionados que funcionan como hipotextos de la serie. Igualmente, con las tareas planteadas se pretende fomentar su encuentro con la literatura por medio de su contribución en narraciones clásicas que han superado la oralidad y se han asentado en los medios de difusión digital.

PALABRAS CLAVE

Educación literaria; *Once upon a time*; cuento popular; narración transmedia; inteligencia colectiva.

ABSTRACT

The following Master's thesis has as its main goal to propose and develop a literary proposal for a Reading Plan and a Writing Plan integrating it into the curriculum of 7th grade in the autonomous community of the Region of Murcia that reformulates literary education in the classroom. With this, it is intended that the students become active readers who participate in the reflection and production of literature within the margins of the convergence culture of the 21st Century.

The proposal is based on the theoretical framework, explaining transmedia storytelling as a new form of literacy that can be applied in the classroom, choosing the North American television series *Once Upon A Time* as a hypertext to work with it on intertextuality, collective intelligence and creativity. The designed reading guides encourage students' critical reflection by introducing them to the comparison of the versions and adaptations of the twelve selected fairy tales that function as hypotexts of

the series. Similarly, with the proposed tasks, it is intended to promote their exposure with literature through their contribution in classic narratives that have overcome orality and have settled in the digital media.

KEY WORDS

Literary education; *Once Upon A Time*; fairy tales; transmedia storytelling; collective intelligence.

AGRADECIMIENTOS

Cabe manifestar mi agradecimiento a aquellas personas cuya colaboración ha sido esencial para la realización del presente trabajo. A Isabel Jerez y a Lourdes Hernández por su especial atención durante el proceso de elaboración. A «las titas», Salud y Lolita, las hadas madrinas que me transmitieron la tradición oral de los cuentos con *El lobo y los siete cabritillos*, *Pulgarcito* y *El borriquito de Perico*. Y a mi familia, por mostrarme siempre su apoyo incondicional: sin su ayuda, este trabajo tampoco podría haber salido a la luz.

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

En este trabajo se estudia el relato serial de *Once upon a time* y su inclusión en la educación literaria del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria desde el planteamiento de una hipótesis hasta su razonamiento en el diseño y desarrollo metodológico y resultado final en las conclusiones.

En primer lugar, introductoriamente se describirán la hipótesis, el objetivo general y los objetivos específicos, el marco teórico y el procedimiento de investigación. A continuación, el trabajo se encontrará dispuesto en dos bloques de contenido. El primero se corresponde con el marco teórico y en él se analizan la narración transmedia como nueva forma de aproximación a la literatura en las aulas y la comparación de las versiones y adaptaciones de los cuentos populares seleccionados para el Plan Lector.

En el segundo bloque se explica el marco empírico, integrado por la propuesta de un Plan Lector y un Plan Escritor que llevar a cabo en las aulas, prestando atención a la necesidad detectada, la justificación, los objetivos, la temporalización, la metodología y el desarrollo de las actividades.

Finalmente, se incluyen las conclusiones, las referencias bibliográficas y los anexos con las guías de lectura interpretativa diseñadas, el enlace de una página web en Google Sites desde la que acceder a los textos y fragmentos de *Once upon a time* seleccionados para el Plan Lector, así como a una pequeña muestra de la puesta en práctica, y el enlace de un periódico digital confeccionado para el Plan Escritor.

La hipótesis que se plantea gira en torno a la renovación de la educación literaria en la enseñanza secundaria por medio de un Plan Lector y un Plan Escritor que conviertan a los alumnos en lectores activos y, por tanto, en productores de literatura desde su percepción como narración transmedia que ha sido versionada y adaptada a lo largo de los siglos y, actualmente, en diversos géneros. Por consiguiente, se proyecta el siguiente objetivo general de investigación: Fomentar la educación literaria en las aulas de Educación Secundaria Obligatoria por medio de la reformulación contemporánea del cuento popular con la serie *Once upon a time*; para su consecución colaboran los siguientes objetivos específicos:

- Contemplar *Once upon a time* como narración transmedia desde la que motivar a los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria a la lectura y escritura.
- Mostrar las relaciones intertextuales que establece la serie televisiva *Once*

upon a time con los cuentos populares y, a su vez, con sus versiones españolas.

- Desarrollar una propuesta de Plan Lector y Plan Escritor que fomente la producción literaria creativa y la inteligencia colectiva.

En cuanto al marco teórico, se ha recurrido a la plataforma Netflix para el visionado de la serie *Once upon a time*, cuyo estudio se ha fundamentado principalmente sobre títulos de autores de referencia como Baquero Goyanes y Anderson Imbert con referencia a la presencia de los rasgos del cuento en la serie, o autores actuales como Jenkins o Scolari con relación a la narración transmedia. Por otro lado, se ha acudido al Real Decreto 1105/2014 y al Decreto 220 de 2015 para atender al currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Por último, el procedimiento de investigación ha sido el siguiente:

- Recopilación de información a partir de:
 - Visionado de la serie *Once upon a time*.
 - Búsqueda y consulta de material bibliográfico.
- Diseño del Plan Lector y el Plan Escritor a partir de:
 - Selección de cuentos populares y sus correspondientes fragmentos en *Once upon a time*.
 - Elaboración de guías de lectura interpretativa.
 - Planteamientos de las diferentes tareas y actividades.
 - Integración en el marco curricular.
- Interpretación de los resultados y establecimiento de las conclusiones del trabajo, respondiendo, así, a la hipótesis planteada.
- Exposición de los resultados.
- Incorporación de anexos que muestran el contenido elaborado y seleccionado para el Plan Lector y el Plan Escritor, por medio de Google Sites y Flipsnack.

2. MARCO TEÓRICO: NARRACIÓN TRANSMEDIA EN LOS CUENTOS POPULARES

2.1. La narración transmedia como nueva forma de aproximación a la literatura

En las últimas décadas la sociedad se ha ido sumergiendo en una cultura de la

convergencia, definida como «el flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas» (Jenkins, 2008, p. 14) y basada en la inteligencia colectiva y la participación tanto de productores como de consumidores en la intersección de los viejos y nuevos medios. Ahora, un dispositivo como el teléfono móvil no se emplea únicamente para comunicarse por medio de llamadas o mensajes, sino que permite realizar múltiples acciones como jugar, leer, buscar información o escuchar música. Si se traslada este flujo de contenido al ámbito de la creación, se puede hablar de «narración transmedia», para cuya explicación se parte de las tres definiciones siguientes:

«Concepto creativo relativamente reciente que hace referencia a la posibilidad de expandir un universo narrativo en distintos soportes de recepción: páginas web, aplicaciones para dispositivos móviles, cine, televisión y fotografía..., generando una hibridación de textos conectados entre sí, que a su vez requieren una participación interactiva del receptor» (Martos y Campos, 2013, p. 515).

«Historias que se despliegan a través de múltiples plataformas mediáticas, y en las que cada medio contribuye de una manera característica a nuestra comprensión del mundo, una aproximación más integral al desarrollo de la franquicia que los modelos basados en textos primigenios y productos secundarios» (Jenkins, 2008, p. 283).

«Un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión» (Scolari, 2013, p. 46).

En estas definiciones se hace referencia a los múltiples medios de difusión, de tal modo que una historia que se presenta por medio de la literatura puede expandirse a través de, por ejemplo, una película o un videojuego. Aquellas narraciones que han expandido su mundo con los mismos personajes transmediáticos no tienen que presentarlos de nuevo, pues ya suelen ser conocidos gracias al medio original del que parten. Esto es lo que sucedía con los personajes de *La Odisea*, reconocidos por su público primigenio (Jenkins, 2008). Sin embargo, lo habitual es que no se narren las mismas historias ni se preste atención a los mismos personajes en las distintas plataformas para que exista una mayor expansión de los límites del universo ficcional. De este modo, una franquicia transmediática expande su mundo posible por cuentagotas, aportando información nueva del mundo creado en distintos medios o

convirtiendo a personajes secundarios de la novela en protagonistas del videojuego para ahondar en sus tramas.

No obstante, no es necesario que el consumidor tenga que participar en cada uno de los medios en los que se incluye la obra para poder conocer un mundo ficcional, pues, aunque todas las historias tengan lugar en un mismo universo, la información y las tramas ofrecidas son diferentes. De esta manera, las posibilidades de llegar a un público mucho más amplio se incrementan, pues son muchas las puertas culturales por las que un consumidor puede acceder a la obra. La narración transmedia permite, pues, la entrada a un mundo ficcional por medio de diferentes plataformas, por lo que aquel que prefiera el cine a la literatura, no quedará excluido del pacto de ficción que el autor establece. Además, si queda fascinado, es probable que después de la cinematográfica quiera abrir la puerta literaria para explorar más ese nuevo mundo, convertirse en un experto de su historia y su cultura y dominarlo.

En *Narrativas transmedia* (2013), Scolari recoge los principios fundamentales con los que Henry Jenkins y Jeff Gomez han caracterizado las narraciones transmedia. El primero de ellos distingue los siguientes:

- *Expansión vs. Profundidad*: el capital simbólico y económico de una narrativa aumenta gracias a su expansión por las redes sociales. Por su parte, la profundidad es la búsqueda que el productor lleva a cabo para encontrar a sus seguidores más fieles que difundirán sus creaciones.
- *Continuidad vs. Multiplicidad*: se espera que los personajes y las historias de un mundo narrativo presenten cierta continuidad en los distintos medios de expansión. Este rasgo se complementa con la multiplicidad, que consiste en «la creación de experiencias narrativas aparentemente incoherentes respecto al mundo narrativo original» (Scolari, 2013, p. 40).
- *Inmersión vs. Extraibilidad*: la literatura, el cine, los videojuegos..., son medios por los que los receptores llevan a cabo una experiencia de inmersión en el mundo narrativo. Además, los elementos de un relato se extraen a la vida real y cotidiana para comercializar con ellos (muñecos, disfraces...).
- *Construcción de mundos*: por medio de elementos y detalles que dan verosimilitud al mundo narrativo.
- *Serialidad*: las narraciones transmedias se organizan en una secuencia hiperbólica y no lineal que se expande a través de múltiples medios, convirtiéndose en una red hipertextual.

- *Subjetividad*: se logra por medio de la «polifonía causada por la gran cantidad de personajes e historias» (Scolari, 2013, p. 41), la cual exige la recomposición por parte del receptor de los fragmentos repartidos por la trama.
- *Realización*: los prosumidores crean nuevos textos para colaborar en el proceso de expansión de un mundo narrativo que admiran y del que desean formar parte y compartir.

En cuanto a los principios establecidos por Jeff Gómez, se cuentan los siguientes:

- *El contenido es creado por uno o muy pocos visionarios*: para que exista una coordinación adecuada y coherente en las líneas argumentales.
- *La transmedialidad debe ser prevista al comienzo de la vida de la franquicia*: esto no significa que un mundo narrativo se tenga que expandir desde un primer momento por todas las plataformas mediáticas, pero sí que esa dispersión se tenga en cuenta en el planteamiento de las tramas.
- *El contenido se distribuye en tres o más plataformas de medios*.
- *El contenido es único, aprovecha la especificidad de cada medio y no es reutilizado por otra plataforma*: sin considerar que las adaptaciones formen parte de las narraciones transmedia, un relato corto se creará como contenido para medios como la web, y la historia central se difundirá por medio de una novela o el cine, por ejemplo.
- *El contenido se basa en una visión única del mundo narrativo*: hay una única historia, pero muchos medios por los que expandirla.
- *Debe existir un esfuerzo concertado para evitar las fracturas y divisiones del mundo narrativo*: aunque el productor o los productores de un mundo narrativo se esfuercen en no quebrar su coherencia, están fuera de su alcance las creaciones de los fans, las cuales, aunque sean útiles para su expansión, también podrían dividirlo por la cantidad de material alternativo que comparten.
- *La integración debe ser vertical y abarcar a todos los actores*: se refiere especialmente a los actores económicos, a la convergencia empresarial, que es la que colabora tanto en la producción como en la distribución transmedia.
- *Incluir la participación de las audiencias*: por medio de la creación de espacios en los que los prosumidores puedan crear contenido basado en el mundo narrativo original.

Por otro lado, cada vez es más común que los creadores de una obra en el siglo XXI, ya sea literaria o audiovisual, tengan en cuenta la opinión de los seguidores en el desarrollo de la trama, llegando a preguntarles por las redes sociales y blogs. Verdaderamente esto no es tan novedoso si se recuerda cómo Fernando de Rojas consideró a sus lectores para continuar con los actos de la obra, cuyo título original – *Tragicomedia de Calisto y Melibea*– fue popularizado por ellos mismos como *La Celestina* por los sentimientos que este personaje despertaba.

Ahora bien, la expansión de un mundo narrativo no concluye con la acción de los productores en las diferentes plataformas mediáticas, sino que cada vez se confía más en la reacción activa de los consumidores. Como se ha mencionado previamente, hay obras como *Star Wars* que comenzaron en una plataforma determinada, en este caso el cine, y cuyo mundo se ha expandido gracias a los productores que decidieron convertirla en una narración transmedia al ampliar los límites del universo ficcional con nuevas tramas y personajes en medios diferentes al cinematográfico. Pero hay otras obras, como *Harry Potter* o *El Señor de los Anillos*, cuya historia literaria ha sido adaptada al cine o a los videojuegos, pero no expandida, pues no se han creado otros personajes o relatos para las nuevas plataformas de difusión. Su expansión ha de agradecerse, de hecho, a los fans de estos mundos posibles, quienes no han podido resistir la tentación de crear nuevas historias en las plataformas digitales tomando prestada la original.

Verdaderamente, señala Scolari en *Hipermediaciones* (2008), la recepción nunca ha sido un proceso del todo pasivo, pues un autor siempre ha necesitado de la interacción con el receptor, al ser este quien completa su significado con su interpretación. Los receptores de una obra le dan una interpretación propia al significado que un autor propone, sin este pretenderlo. El suspiro de un personaje puede significar para un lector anhelo, impaciencia, desdén..., y la interpretación de un pequeño gesto podría ser un punto de inflexión que condicione la imagen mental que se crea de ese personaje; o el cambio de perspectiva de la historia, narrada desde los ojos de otro personaje, puede darle un cambio de significado relevante. Esto se aprecia muy bien en el teatro, donde los directores han leído una obra y le han dado una significación personal, la cual, a su vez, será reinterpretada de nuevo por cada uno de los espectadores, por lo que una obra nunca deja de ser creada de nuevo.

Sin embargo, en esta nueva cultura de la convergencia y de la narración transmedia, además de la (re)interpretación activa, se plantea la participación activa del

consumidor en la obra, su interactividad por medio de la apropiación creativa. De esta nueva concepción surge la ya mencionada figura del «prosumidor», un consumidor que produce nuevo contenido a partir del que ha recibido e interpretado. En los manuscritos medievales, se observa cómo el *commentator* dejaba su huella en los márgenes del pergamino con cada lectura e interpretación nuevas hasta que, finalmente, estas anotaciones se anexionaban al texto original; «la lectura era un permanente trabajo de reescritura» (Scolari, 2008, p. 238). La propia *Biblia* fue probablemente la primera obra en convertirse en una narración transmedia que se expandió en múltiples manifestaciones artísticas y culturales, desde un salmo, un tapiz o una escenificación hasta el cine en el siglo XX (Jenkins, 2008). Es por esto que años después, en *Narrativas transmedia* (2013), Scolari compara al lector de libros que anota en sus márgenes con el prosumidor que no puede evitar apropiarse de un texto y reescribirlo para formar parte de él.

De este modo, el prosumidor abandona la individualidad y empieza a formar parte de una cultura participativa de innumerables contribuciones en la que el consumo se convierte en producción, la información en una enciclopedia elaborada gracias a la inteligencia colectiva y una obra de ficción original en un universo intertextual que se ha expandido en las últimas décadas gracias a las distintas plataformas mediáticas disponibles en la llamada y democratizada web 2.0 (Scolari, 2008). Además, los prosumidores de la narración transmediática son «lectores nómadas» «que no están limitados por la propiedad permanente, sino que avanzan constantemente hacia otro texto, apropiándose de nuevos materiales, construyendo nuevos significados» (Jenkins, 2010, p. 52). Así, no se apoderan de un solo mundo posible, sino de muchos, y en sus creaciones fanáticas promueven el encuentro de los distintos personajes que los habitan, creando un texto, una historia nueva sobre la base de muchos hipotextos. Es así como la Reina Malvada de *Once upon a time* se encuentra estudiando magia en Hogwarts con Harry Potter.

Este carácter errante de los prosumidores que los hace transitar de un texto a otro como si todos fueran de su propiedad es precisamente el que consigue que la obra original se conserve a lo largo de las generaciones y el que mantiene a los lectores en actitud activa para crear más historias en torno al universo ficcional ya creado y consolidado. Todo esto da muestra no solo de la gran proximidad emocional y la admiración que los fans desarrollan con respecto a una obra, sino del alto grado de dominio sobre la narración. De esta manera, el prosumidor se convierte en «uno de los

componentes fundamentales de las narraciones transmedia» (Scolari, 2013, p. 225).

La reescritura es una actividad social que funciona «como forma de expresión personal y como fuente de identidad colectiva» (Jenkins, 2010, p. 180) para satisfacer los intereses ficcionales que se tienen con respecto a un mundo posible, desdibujando los límites entre lectura y escritura, entre autor y receptor, entre productor y consumidor. Para ello, el prosumidor puede, o bien reflexionar sobre los antecedentes o historias posteriores a la original (en ocasiones, especulando sobre lo próximo que escribirá el autor), o bien rechazar la narración original y crear otra en su lugar que satisfaga sus anhelos. En *Piratas de textos* (2010) Jenkins distingue las siguientes estrategias de reescritura:

- *Recontextualización*: inspirándose en el conocimiento metatextual de la obra original, se escriben los «vacíos» de la historia, proporcionando explicaciones adicionales sobre acontecimientos pasados y futuros de los personajes que no han quedado narrados y que se interpretan como cuestiones planteadas sin resolver.
- *Alargamiento de la línea temporal*: se crean historias para narrar el pasado de los personajes que no aparece en la obra original, en ocasiones para dar una explicación a su carácter. También se narran acontecimientos futuros para «corregir» finales con los que no han quedado satisfechos.
- *Refocalización*: «un elemento secundario de la fábula original libera la energía de la nueva fábula, actuando como elemento *amplificador*» (Rodari, 1983, p. 161); se escriben narraciones en las que se ahonda en la psicología de personajes secundarios o terciarios a los que los fans deciden darle una historia y convertir en protagonistas.
- *Realineación moral*: los villanos se convierten en los protagonistas tomando dos caminos principales, el de la justificación de sus malvadas acciones por medio de escenas de un pasado cruel o aquel en el que llegan incluso a cuestionarse cuál es el verdadero bando malvado. Los límites entre el bien y el mal se desdibujan, la moralidad queda en entredicho y solo quedan personajes ambiciosos luchando por conseguir el objeto de sus intereses.
- *Cambio de género*: se altera el género de las obras originales hacia uno romántico en el que se exploren las relaciones –reales o deseadas por los fans– entre los personajes.
- *Historias cruzadas*: se crean historias en las que se desdibujan los límites de las

obras originales y los personajes interactúan unos con otros, lo que permite comprobar cómo actuarían en contextos diferentes al suyo.

- *Dislocación del personaje*: los personajes son extraídos de sus entornos originales y actúan en contextos históricos o míticos diferentes.
- *Personalización*: se introducen personajes que suele ser el álter ego del prosumidor para interactuar con otros y sentirse parte de la historia. De este modo, se desdibuja la distancia que existe entre la realidad y el mundo ficticio.
- *Intensificación emocional*: se crean momentos de dolor emocional o físico para dejar a un lado el posible estoicismo de los personajes, ahondar en su psicología y emociones y fortalecer los vínculos entre ellos en escenarios de afecto, vulnerabilidad y confianza que escasean en las obras originales.
- *Erotización*: se exploran las dimensiones eróticas de personajes cuya relación, o bien ha sido insinuada o poco tratada en la obra original, o bien es deseada por los fans, explorando nuevos vínculos relacionales improbables.

De este modo, los prosumidores reescriben los mundos ficcionales, en ocasiones de una manera tan extrema que apenas quedan los nombres de los personajes como rastro del universo original. Así, además de revivir una y otra vez las historias de muchas formas distintas, se contemplan alternativas que el autor nunca hubiera explorado, ampliando de manera considerable los límites de su universo ficcional desde la admiración y el respeto. El prosumidor firma el pacto ficcional con el autor para luego cambiar las reglas del juego que se creó originalmente y centrarse en aspectos en los que él mismo o la comunidad de seguidores desea ahondar (Jenkins, 2010). Como sucede con las narraciones transmedia de los productores, en estas interpretaciones no es necesario que los prosumidores reproduzcan el mundo primigenio de nuevo, pues el contexto ya es un escenario común conocido por todos aquellos que se sumergen en una creación transmedia.

La comunidad más activa de prosumidores es conocida con el nombre de *fandom*, definida como la «comunidad o grupo de fans en concreto (por ejemplo, el *fandom* de Harry Potter) o, en su acepción más amplia, la base de fans en general y toda su producción textual» (Scolari, 2013, p. 335). Atendiendo al *Diccionario de las nuevas formas de lectura y escritura* (2013) la palabra *fan* es una contracción de *fanaticus*, a su vez, relacionado con el concepto de *fanum*, un espacio sagrado. Este término de origen religioso comenzó a empelarse para hacer alusión a la actitud de entusiasmo y de entrega de aquellos que admiran una obra o a una persona. El fenómeno del *fandom*

nació en la década de 1930 en clubes y asociaciones de fans de narraciones de ciencia ficción y fantasía en los cuales empezaron a editarse las denominadas *fanzines*, revistas no profesionales especializadas en la publicación de los contenidos de los fans, desde comentarios de las obras originales hasta creaciones propias basadas en ellas como, por ejemplo, poemas o novelas gráficas. Algunas de estas historias eran analizadas, debatidas y terminadas de manera colectiva en grupos y talleres de fans. Pero fue con la llegada de la digitalización cuando dichos contenidos comenzaron a expandirse a gran velocidad gracias a la inmediatez de la Web, convirtiéndose la comunidad de los fans en una comunidad en línea que se extiende por todo el mundo (Scolari, 2013).

En cuanto a su producción, estas narraciones pueden crearse en diferentes medios artísticos o culturales: literatura (*fan fiction*), música (*filk*), audiovisuales (*fan vid*), arte (*fan art*)... Centrando la atención en la literatura, el *fan fiction* o escritura *amateur* es una «práctica emergente de recreación activa y de culto entusiasta a determinados paracosmos o universos de ficción (por ejemplo, *El Señor de los Anillos* o *Harry Potter*) por parte de grupos de la cultura *fan* (*fandom*), normalmente adolescentes» (Martos y Campos, 2013, p. 230). Este tipo de literatura suele nacer de una insatisfacción con la historia original, ya sea por el deseo de que la obra no tenga un punto final o por la existencia de «lagunas» que se proyectan como un camino nuevo por el que retomar la historia. Los personajes de los libros se encuentran continuamente en un proceso de selección que va condicionando cada uno de sus próximos pasos y sus respectivas elecciones hasta que conducen a un final. Los lectores pueden identificar estos puntos, preguntarse qué hubiera sucedido si el personaje toma otro sendero y modificar la trama reconduciendo el final del personaje por otro trayecto intransitado.

El *fan fiction* o *fanfic* es una práctica popular que ha nacido

«al amparo de los nuevos modos de lectura y escritura y del contexto de la cibercultura, y eso es lo que la hace más opaca y difícil de asimilar, en un contexto en que la cultura impresa clásica ha impuesto el libro identificado con un autor como modo preferente de circulación de los textos» (Martos y Campos, 2013, p. 231).

Estas creaciones literarias que Jenkins denominó «apócrifas» son consideradas de mal gusto y a quien las lee o escribe se le tilda de inmaduro e ignorante. No es este el tipo de lectura culta a la que se pretende dirigir a los jóvenes.

Sin embargo, un *fanfic* no deja de ser una historia con su introducción, nudo y

desenlace, que un fan ha creado volcando en ella toda su ilusión por ampliar los márgenes de un mundo posible por el que siente admiración y una gran lealtad. ¿Cómo tachar de inmaduros y poco cultos a aquellos jóvenes que por sí solos han logrado entrar y salir de un mundo posible y recorrerlo hasta el extremo llegando a conocer cada recoveco como si se tratara de su propia creación? De hecho, con relación a estas narraciones apócrifas, la literatura médica habla de una hiperlexia y una hipergrafía generalizadas al haberse convertido los consumidores actuales en lectores y escritores compulsivos al más puro estilo de don Quijote, pero en lugar de ser las novelas de caballerías el foco de obsesión, lo son en su lugar la ciencia ficción y la fantasía (Martos y Campos, 2013). Esta disposición en los centros escolares por parte de los alumnos *fanáticos* habría que aprovecharla y tratar de contagiarla al resto de los compañeros haciendo uso de los medios con los que se cuentan y mostrando cómo hoy en día cualquier persona con un dispositivo tecnológico puede convertirse en un productor de textos y llegar a ser leído por cientos de personas.

Obras como *Harry Potter*, *Star Wars* o *Pokémon*, en sus orígenes una obra de literatura infantil, una obra cinematográfica y un videojuego, respectivamente, han traspasado los límites de la ficción y se han convertido en realidades para sus seguidores. Su significado original ingresó en la experiencia imaginativa de los consumidores. El cariño y la admiración por la obra los transformó en prosumidores que, atribuyéndole diferentes significaciones a lo largo de los años, han tornado esos mundos ficcionales en una experiencia de identificación con los personajes tan real como lo es para un niño su oso de peluche preferido, con quien comparte cada minuto de su vida y cada pensamiento (Jenkins, 2010).

Los prosumidores tratan de «articular para ellos y para los demás las posibilidades no realizadas de las obras originales» (Jenkins, 2010, p. 37) con el objetivo de continuar expandiendo sus límites creativos de manera infinita y poder seguir revisitando los universos ficcionales. Este maravilloso ambiente en el que realidad y ficción conviven en armonía llegando, en ocasiones, a desdibujarse, no se ha logrado en las aulas con la literatura clásica. De hecho, generaría gran estupefacción entre los profesores escuchar en el recreo a un grupo de alumnos debatir acaloradamente sobre las relaciones establecidas entre los personajes de *La Regenta* y forjando una identidad colectiva y de reconocimiento entre personas que comparten verdadera fascinación por el mundo posible de Clarín hasta el punto de querer convertir su obra en un texto de su propiedad en el que su imaginación pueda participar

activamente. Los medios audiovisuales ya han ingresado por completo en la cultura de la convergencia mediática llevando al cine *fanfics* que han atraído a millones de jóvenes. ¿Por qué no hacer lo mismo con la literatura y reelaborar los cánones culturales?

2.2. La narración transmedia en las aulas

«Nunca en la historia de la humanidad se habían producido tantos textos» (Scolari, 2013, p. 243). La digitalización ha logrado que cualquier información, pensamiento o sentimiento sea compartido con el resto del mundo en pocos segundos en la Web gracias a la velocidad de Internet. Los jóvenes pasan la mayor parte del tiempo escribiendo y leyendo –o reproduciendo– textos discursivos –literarios o audiovisuales– por lo general breves y concisos para comunicarse o compartir en el menor tiempo posible una porción de su vida, de su rutina o para contar una experiencia. Los adolescentes están repletos de historias, son grandes cuentistas en potencia, solo hay que permitir que las expresen en un entorno tangible que sobrepase el de las redes sociales.

Las tecnologías mediáticas están aprendiendo a adaptar sus proyectos a un nuevo espectador activo, migratorio, social y ruidoso, en comparación con el viejo consumidor pasivo, predecible, aislado y silencioso al que se había dirigido hasta ahora. Aun así, la cultura de la convergencia no supone el desplazamiento de los viejos medios en favor de las nuevas tecnologías; al contrario, han de trabajar juntos y *converger* para sobrevivir (Jenkins, 2008). Del mismo modo, introducir esta nueva cultura y la narración transmedia en las aulas no supone el detrimento de los clásicos, sino su reincorporación para un público del siglo XXI que desea participar de la cultura en lugar de contemplarla desde fuera en un rol pasivo.

«Si no se propaga, está muerto» (Ford et al., 2015, p. 25). Muchos de los clásicos de la literatura canónica ya están muertos para adolescentes que, en su mayoría, precisamente prefieren comentar las historias de sus amigos por las redes sociales que coger un libro. Cualquier obra que nazca en la sociedad actual tendrá los días contados si no se difunde por los medios. La literatura clásica se ha salvado a lo largo de los siglos, pero en la sociedad informática del siglo XXI, en la que los gustos han cambiado en favor de la tecnología y en detrimento de la lectura, corre peligro de extinción. Es por ello que, para mantenerla con vida en la era digital y la cultura de la convergencia, se propone una renovación de la literatura canónica por medio de una doble inmersión:

la de los clásicos en las nuevas tecnologías y la de los alumnos en los clásicos para que participen activamente desde el interior de las historias narradas. Los clásicos ya han viajado entre géneros, se han interpretado en los teatros, se han versionado en cómic, se han filmado... Por tanto, parece lógico pensar que hay que hacerles un hueco en la narración transmedia.

Es conveniente hacer mención de uno de los trabajos más importantes llevados a cabo en favor de la alfabetización de los niños. A los 14 años, Heather Lawver presentó el periódico ficticio de *Harry Potter* «The Daily Prophet» como un periódico escolar en Internet en el que los fans podían convertirse en columnistas e informar sobre el mundo mágico de J. K. Rowling. Para salvaguardar la identidad de los niños, les pedía que se crearan un personaje con una historia detrás y desde ese rol ficcional, que los hacía sentirse personajes de *Harry Potter*, se convertían en verdaderos periodistas. Lawver editaba el periódico, corrigiendo y aconsejando a los columnistas sobre el estilo y la gramática. De este modo, se creó un espacio en el que los jóvenes podían comenzar a desarrollar su creatividad como escritores *amateurs* (Jenkins, 2008). Llevando la narración transmediática a las aulas, en los centros se pueden elaborar obras colectivas en la que participen todos los alumnos, escogiendo una obra y escribiendo cartas al autor o a los personajes e incluso asumiendo un rol dentro de la historia y presentándose al resto de sus compañeros como un nuevo personaje.

De hecho, la comunidad de fans es un ejemplo de grupo cooperativo en el que se trabaja gracias a la combinación de las habilidades y conocimientos de cada uno de los miembros. Este proceso colectivo fue denominado por el teórico cibernético Pierre Lévy como «inteligencia colectiva». Aunque los integrantes de este masificado grupo no se conocen, comparten una gran pasión que los hace reconocerse como iguales y disfrutar del conocimiento del que participan y de las narraciones que crean, retroalimentándose entre ellos con preguntas, teorías, críticas constructivas y nuevas ideas. De este modo, su interacción permite que se ponga al servicio de todos un conocimiento al que no se habría llegado de trabajar de manera individual. Al fin y al cabo, «nadie lo sabe todo, todo el mundo sabe algo, todo el conocimiento está en la humanidad» (Lévy, 2004, p. 20).

Tal y como señala Jenkins en *Fans, bloggers y videojuegos* (2009), los fans han constituido un nuevo cosmopolitismo en el que traducen y distribuyen obras originales que todavía no han llegado a otras regiones del mundo e incluso hay quienes se dedican a la traducción de aquellos *fanfics* que han alcanzado cierta fama entre los lectores o a la

propia enseñanza del idioma para facilitar el acceso a esas obras y al conocimiento que circula en torno a ellas. Si se atiende al diagrama de Lang y McBeath, este es el medio de aprendizaje por el que se alcanza un mayor porcentaje de retención de la información, llegando a alcanzar hasta un 80%, por lo que no es de extrañar que los alumnos se conviertan rápidamente en expertos historicistas de la Tierra Media sin apenas comprender su propia historia nacional, la cual ha llegado a ellos por medio de la exposición oral de su profesor, no reteniendo más de un 5% de la información (De los Reyes, E., 2005).

Teniendo en cuenta que la lectura y la escritura suelen ser actos de interpretación individual, este nuevo cosmopolitismo pop ha finalizado con el aislacionismo de la literatura y la ha puesto al alcance de todos, de manera que la cultura de las distintas naciones se encuentre, se fusione, se reconozca y se acepte como una sola en la que cualquier persona puede participar y compartirla con el mundo sin importar su edad, raza, clase o género (Jenkins, 2009). Señala Jenkins en *Fans, bloggers y videojuegos* (2009) que este consumo de la cultura de la convergencia ha propiciado que la lealtad de los adolescentes a su patria haya cambiado en favor de la interculturalidad, desplazando, a su vez, aquella primera impresión de «apropiación cultural».

Por lo tanto, teniendo en cuenta que este cosmopolitismo se ha convertido en un ámbito de estudio del que participan críticos, educadores, traductores e historiadores (Jenkins, 2009), sería conveniente trasladarlo a las aulas como una cuestión de actualidad alrededor de la cual lograr que los estudiantes exploren, reflexionen y debatan, pues se trata de una nueva cultura en la que los contenidos mediáticos se encuentran dispersos y atraviesan las fronteras nacionales y entran en los hogares gracias a la velocidad transmisora de los medios de comunicación, lo cual tiene también como consecuencia inmediata un «exceso de información, pero falta de formación» (Directivos CEDE, 2021, 23m14s). «Vivimos cada vez más en culturas del conocimiento basadas en la inteligencia colectiva» (Jenkins, 2008, p. 134), por lo que los centros escolares deberán enseñar a los alumnos –que no dejan de ser consumidores jóvenes– cómo participar de ella desde un pensamiento crítico basado en la búsqueda y selección de información y su posterior reflexión, pues en el mundo laboral al que se incorporarán no trabajarán tanto de forma autónoma, sino cooperativa, dependiendo, confiando y participando del conocimiento de sus compañeros.

Con todo esto y volviendo a considerar la idea de Lawver, para los jóvenes es más divertido y dinámico comentar las noticias o relatos que sus compañeros han

publicado sobre un mundo ficcional que comparten y que les hace formar parte de un todo universal que redactar un resumen sobre una obra clásica con la que ni desean familiarizarse por lo lejana que queda de su tiempo actual. Es cierto que se pone en duda la destreza lingüística y literaria de los *fanfics*, pues en muchos no solo destacan las múltiples faltas ortográficas y gramaticales, sino también los graves problemas de cohesión y coherencia que dan muestra de la dificultad de las personas, especialmente de los jóvenes, de poner en palabras sus pensamientos. Sin embargo, hay que considerar que la creatividad no surge de la nada, sino que se apoya sobre la obra de otros autores que han servido de inspiración.

Por este motivo, sería beneficioso incentivar la imaginación y la alfabetización en los centros escolares mediante este proceso pedagógico participativo proporcionando a los alumnos un espacio de formación conocido, agradable y seguro –llámese Hogwarts, Tierra Media o Vetusta– desde el que partir para mejorar su técnica y su habilidad y capacidad comunicativa y expresiva, para desarrollar un trazo particular y para ganar confianza en sí mismos y su escritura. De este modo, la inmersión activa en los mundos ficcionales creados por autores ya consagrados, «erigiendo sus fantasías dentro de los parámetros que ofrece el texto original» (Ford et al., 2015, p. 173), servirá de antesala de la creación de un mundo posible personal. Con esta nueva forma de plantear la literatura, cada lector se convierte en un escritor en potencia que, despreocupándose de la creación de todo un universo ficcional, aplica el aprendizaje mimético para reproducir las técnicas de aquellos autores a los que admira hasta que las siente superadas y las sustituye por las propias.

Tal y como sugieren Ford et al. (2015) en el ámbito de la cultura transmedia y Rodari (1983) en el ámbito escolar, en lugar de instrumentalizar la literatura, esta se tiene que democratizar, concediéndole a los lectores una participación creativa mayor en la toma de decisiones. Los alumnos se han acostumbrado a escribir lo que los profesores desean que escriban en ejercicios tradicionales orientados en su mayoría al resumen o el análisis crítico e incluso gramatical y léxico, como si los libros fueran objeto de disección y no transmisores de experiencias de vida. Leer es una experiencia psicológica en la que el lector descifra lo que ha querido decir el autor, pero en claves subjetivas y no de análisis filólogo y académico.

El lenguaje es una capacidad intrínseca del ser humano, pero no se nace con el gusto por la lectura y la escritura ya desarrollado (Rodari, 1983). Se ha construido alrededor de estas habilidades lingüísticas un entorno de obligación que dificulta el

acercamiento de los alumnos y que apenas despierta su curiosidad. Esto se debe a su introducción dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje como un objeto más de estudio en el que hay que adquirir una técnica de lectura rápida y la consecuente automática resolución de ejercicios sin apenas reflexión con el que solo se logra que el texto se perciba como un utensilio de un único uso del que se olvidarán al día siguiente sin que haya despertado sentimiento alguno en ellos, tal y como sucede con obras como *El Cid*, que han leído deseando llegar al punto final, saltándose fragmentos y páginas por el camino y de la que únicamente queda un vago sentimiento de tedio que en absoluto les despierta la necesidad de seguir indagando sobre este mundo posible y mucho menos de comentarlo o reescribirlo, aun cuando se le esté ofreciendo la posibilidad de expandir toda su creatividad.

Aquellos jóvenes que disfruten del hábito lector, probablemente acudan a obras que no estén sujetas a la obligatoriedad que les exige el centro escolar. Del mismo modo, es probable que los alumnos a los que les guste escribir vuelquen todas sus emociones en composiciones personales y no en las que los profesores piden por miedo a ser juzgados o académicamente incorrectos. Por tanto, las escuelas han terminado convirtiendo la lectura y la escritura no solo en actividades aburridas y de obligado cumplimiento, sino en actividades prohibidas que se llevan a cabo entre clase y clase, en los recreos o en casa por medio de la literatura apócrifa. De este modo, escapan de lo que Rodari ha denominado una «situación burocrática» a una «situación creativa» casi clandestina por no ser considerada canónica y, por tanto, no se genera la oportunidad de valorar este tipo de literatura ni el pensamiento y creatividad de quienes la consumen y producen.

Al igual que los autores y las productoras deberían no solo valorar la relevancia de los contenidos creados por los prosumidores para la difusión y el consecuente fortalecimiento de su mundo narrativo, sino también promoverlos y crear espacios donde puedan publicarlos y compartirlos, los docentes deberían construir espacios de escritura creativa donde los alumnos puedan componer, aunque sea desde la reescritura experimental con un mundo posible de base ya consolidado. Desde esta perspectiva de participación activa, un aburrido clásico puede convertirse en toda una aventura de inmersión en la que se van descubriendo e interpretando las historias y personajes y recopilando información desde el ojo crítico de un lector que se convertirá en un autor que desmenuce la obra original y la reelabore a su gusto. Así, al menos no se perderá a los pocos jóvenes fanáticos que todavía disfrutaban de la lectura y la escritura.

2.3. Cuento popular, cuento popular español y *Once upon a time*

Tal y como Peyrou (1987) señala en su introducción, los cuentos tienen su base en leyendas, ritos, mitos, hechos reales e históricos, y tratan de contar y de transmitir conflictos culturales que tienen que ver especialmente con temas *prohibidos* como la reproducción, la supervivencia y la muerte. Conforman un reflejo de la cultura y las costumbres de un lugar, constituyendo, así, «el modelo más perfecto inventado por la humanidad como tentativa de un texto infinito, que lo diga y que lo explique todo, en cada tiempo y en cada circunstancia» (Almodóvar, 1989, p. 18). Esto ha podido determinar la complejidad a la hora de establecer una clasificación de los cuentos populares, que suelen dividirse, de modo muy simplificado, en maravillosos, de costumbres y de animales. Sin embargo, muchos cuentos participan de más de una de las categorías que se han ido estableciendo, por lo que la clasificación se prolongaría indefinidamente, considerando las distintas versiones que surgen a lo largo del tiempo y el espacio y que modifican los límites de los cuentos. No obstante, la estructura narrativa y la función de los personajes han terminado constituyendo patrones arquetípicos que no suelen verse afectados en su transmisión, motivo por el que Vladimir Propp (2011) estableció 31 funciones que suelen estar presentes en el cuento popular maravilloso.

Los cuentos populares poseen una naturaleza mágica de intemporalidad que ha logrado que, aun formando parte de un género fluctuante sin orígenes precisos, y habiendo migrado espaciotemporalmente de una cultura local a otra reimaginándose y adaptándose al progreso de la sociedad, las personas estén familiarizadas con su esencia, sabiendo, por ejemplo, a quién se encuentra Caperucita Roja al adentrarse en el bosque (Tatar, 2020b). Aunque los cuentos han sido asociados con la inocencia y la niñez, es curioso cómo Propp señaló que realmente es la *vileza* la que se adueña de los argumentos; la crueldad y agresividad mortal de las acciones de los villanos y el castigo impuesto a los mismos tornan los cuentos de la infancia en truculentos. No obstante, «se han convertido en parte del canon internacional de la literatura infantil» (Tatar, 2020b, p. 34).

Considerando que se trataba de una cultura en la que el anciano poseía toda la sabiduría que las generaciones posteriores debían respetar, valorar y conservar, los cuentos constituyen la voz tradicional y nacional de un pueblo que divagaba con la mente mientras se afanaba en sus labores físicas al calor del hogar (Tatar, 2020b). Esa voz se encuentra en peligro de extinción por la «difusión de los mass-media, la

progresiva desruralización y la pérdida de la convivencia generacional» (Curiel Merchán, 1987, p. 18), pero gracias al trabajo coleccionista de recopiladores como Basile, Perrault, los hermanos Grimm, Andersen, Espinosa o Curiel Merchán, aún resuena en los corazones de los niños y adultos del siglo XXI, formando parte de la memoria colectiva universal. La cultura y la tradición son legado del ser humano; viajan con él, absorbiendo la de otros lugares y trascendiendo el paso de los siglos. «Los imperios, las lenguas, las civilizaciones desaparecen, pero la humanidad, sus costumbres, sus ideas, sus leyendas y sus cuentos persisten para siempre, si bien sufren modificaciones importantes de generación en generación» (Espinosa, 2009, p. 53).

Una de las obras más influyentes de la historia de la literatura universal es *Las mil y una noches*, una «colección de antiguos relatos orientales» (Luque Macías, 2017, p. 8) de autor desconocido en la que convergen las culturas árabe, persa, india, griega y egipcia. Se tradujo por primera vez en un idioma europeo en 1704 por el autor francés Antoine Galland, generando velozmente un gran éxito entre el público y a partir del cual su pueblo de origen comenzó a reivindicarla como obra suya (Vernet, 1990). En cuanto a su contenido temático, se recogen cuentos maravillosos, novelas de caballería, novelas didácticas, novelas esotéricas, relatos edificantes, anécdotas y fábulas, novelas amorosas y novela picaresca.

Ya en Europa, concretamente en Italia, destaca Giambattista Basile (1575-1632). En su introducción, Benedetto Croce expone cómo el autor recogió en una especie de «pentamerón» que tituló *Lo cunto de li cunti overo lo trattenemiento de' peccerille*¹ (1634) cincuenta fábulas que dividió en cinco jornadas, algunas populares de Nápoles y otras incorporadas por él mismo para reflejar la sociedad del momento. A pesar del título, el destinatario no era el público infantil, sino hombres literatos que supieran apreciar el valor de las antiguas costumbres y el conocimiento de la vida que los lugareños transmitían por medio de estas fábulas. Basile retrata humorísticamente la moralidad con un estilo hiperbólico, metafórico y grotesco y con los ornamentos barrocos característicos de la literatura del siglo XVII impregnando sus palabras (Basile, 1994).

En Francia, Charles Perrault (1628-1703) recogió en su obra *Historias o cuentos de otros tiempos* (1697) once cuentos populares (tres de ellos en verso) que de niño escuchó de su criada. Con un estilo propio del neoclasicismo francés y con el humor

¹ *El cuento de los cuentos o pasatiempo para los pequeños.*

adentrándose en sus historias, los escribió para dos tipos de destinatario, la corte de Versalles y los niños; por tanto, incorporaba al final dos moralejas, una para el público infantil sobre las enseñanzas y valores de la vida y otra en tono irónico para el adulto (Alegre San Juan, 2014). Adelantándose al cuento literario, indica Bonmatí Mingot en su introducción, los cuentos de Perrault presentan algunos de los rasgos que un siglo después E. A. Poe fijó en su teoría del cuento para este género, como la brevedad, la relación de tensión e intensidad y el efecto de sorpresa que genera o el lenguaje entroncando con lo poético. Sin distanciarse del todo de la finalidad didáctica de los cuentos heredada de la tradición, se percibe en la obra de Perrault el objetivo de *docere et delectare* (Perrault, 2000).

Por su parte, Jacob (1785-1863) y Wilhelm (1786-1859) Grimm recopilaron en su obra *Cuentos para la infancia y el hogar* los ecos de las fábulas y mitos de la tradición oral que fueron recogiendo de los lugareños de Alemania, en especial de Dorothea Viehmann, llegando a reunir un total de 210 cuentos. Las primeras versiones fueron publicadas en dos volúmenes en 1812 y 1815 y estuvieron destinadas a un público especialista. Sin embargo, posteriormente los adaptaron a un público infantil al descubrir cómo estaban teniendo éxito entre los niños. Los hermanos Grimm reformularon y reescribieron continuamente sus cuentos; el lenguaje poco expresivo de la narrativa oral se tornó lírico y en sus argumentos redujeron la crudeza, la violencia que mostraban algunos personajes y las connotaciones sexuales y el humor obsceno, motivo por el que, de hecho, algunos cuentos fueron censurados. Conviene destacar la diferencia que el historiador Robert Darnton estableció entre los cuentos franceses –realistas, obscenos y cómicos– y los alemanes –sobrenaturales, poéticos y violentos– (Tatar, 2020b).

En Dinamarca, Hans Christian Andersen (1805-1875) publicó más de 150 cuentos, algunos recogidos de la tradición oral y otros creados por él mismo. En lugar del impersonal «Érase una vez» de los cuentos populares, Andersen emplea un narrador personificado para llamar la atención del lector (Tatar, 2020a). Su infancia miserable y humilde y sus sentimientos se ven reflejados en la ternura con la que trata a los personajes desfavorecidos de sus cuentos, que suelen protagonizar historias de amor y de lucha que concluyen con un desenlace feliz. Dirigidos a un público infantil, empleó un lenguaje cotidiano; no obstante, las poéticas descripciones y el contenido moral de los cuentos los hace también atractivos para el público adulto (Alegre San Juan, 2014).

Por otro lado, Europa debe a España la transmisión de un gran número de

cuentos y leyendas orientales, siendo el primero de ellos la colección de treinta y tres cuentos *Disciplina Clericalis*, de Pedro Alfonso, en el siglo XII. Hay que tener presente que durante muchos siglos árabes, cristianos y judíos convivieron en la península y sus culturas han quedado entrelazadas en la tradición oral hispánica. No obstante, a mediados del siglo XIX, el concepto *cuento* no había alcanzado en España «suficiente rango literario para designar un género creacional» (Baquero Goyanes, 1967, p. 109). Al igual que Basile en Italia, Perrault en Francia, los hermanos Grimm en Alemania y Andersen en Dinamarca, autores como Cecilia Böhl de Faber (*Cuentos y poesías populares andaluzas*, 1859), Sergio Hernández de Soto (*Cuentos populares de Extremadura. Tomo I*, 1886), Marciano Curiel Merchán (*Cuentos extremeños*, 1944), Aurelio Macedonio Espinosa (*Cuentos populares recogidos de la tradición oral de España*, 1946-1947), Aurelio Macedonio Espinosa hijo (*Cuentos populares de Castilla y León*, 1985), Carmen Bravo-Villasante o Antonio Rodríguez Almodóvar han recopilado los cuentos orales heredados de la tradición española.

Sin embargo, la propia Böhl de Faber afirmaba lo poco que se apreciaban los cuentos españoles en comparación con el culto y el estudio que se les dedicaba en otros países. Es probable que no arraigaran por haber visto la luz tardíamente, pero lo cierto es que en el siglo XXI se siguen reeditando y vendiendo para el público infantil antologías de cuentos de los hermanos Grimm, Perrault y Andersen con hermosas ilustraciones, y no de aquellos autores que recogieron la narrativa oral española. De hecho, es curioso que hayan sido los folkloristas españoles los que finalmente hayan logrado lo que en un primer momento comenzaron los Grimm, un movimiento comparatista de cuentos destinado a un lector especialista y no infantil. Por los cuentos seleccionados para el presente trabajo, cabe hablar brevemente de los folkloristas Hernández de Soto, Aurelio M. Espinosa (padre e hijo) y Curiel Merchán, cuyas colecciones suponen un patrimonio de las narraciones orales que se contaban en la década de los años treinta del siglo XX; no obstante, hay que tener en cuenta que este patrimonio no es exclusivo de las regiones en las que se recoge.

La colección de Hernández de Soto estaba concebida para albergar alrededor de 170 cuentos extremeños clasificados según la temática en cuatro o cinco tomos: los dos primeros para los «de encantamiento» y los restantes para los «de animales», «chascarrillos», «supersticiones» y «adivanzas». Sin embargo, su idea inicial no pudo llevarse a cabo y únicamente publicó en el Volumen 10 de la *Biblioteca de las tradiciones populares españolas*, el primer tomo, con 24 cuentos. En su introducción

señala la complejidad del trabajo de colector de cuentos precisamente por «la indiferencia con que se miraban y aún se miran en España esta clase de trabajos» (Machado y Álvarez, 1886, p. 10). Al final de cada cuento facilita el lugar de procedencia (extremeña) y la inicial del nombre de los narradores. Además, en algunos incluye una nota con el título de otras colecciones en las que se recoge una versión del mismo cuento.

Por su parte, la colección de Curiel Merchán contiene 144 cuentos que aparecen sin responder a ningún tipo de clasificación o de orden, alternándose, así, cuentos sencillos y complejos, breves y largos, cuentos burlescos, ejemplares, de encantamientos, de animales o de pícaros. Al final de cada uno facilita el lugar de procedencia (extremeña) además del nombre de los narradores, pero sin pretensión de realizar un estudio comparativo de los cuentos. Su objetivo era testimonial y pedagógico y su valor reside en que, para las generaciones venideras, quiso rescatar del olvido la riqueza folklórica regional, que residía en la memoria de los ancianos y que con su muerte desaparecería. De este modo, se observa cómo en su obra prescinde de la e rudición cuentística para reflejar el valor que le otorga a la *sabiduría popular* (cuentos, refranes, acertijos, canciones...), la cual pretendía incorporar a la acción educativa. Con este objetivo pedagógico, Curiel seleccionó aquellos cuentos moralmente efectivos, prescindiendo de los *inmorales* con connotaciones obscenas y adecuó la retórica propia de la oralidad a la escritura, para ofrecer al destinatario infantil una forma modélica del discurso sin dialectismos o *vicios* del idioma (Curiel Merchán, 1987).

En cuanto a Espinosa, estructuró su obra *Cuentos populares recogidos de la tradición oral de España* en tres tomos; en el tomo I recogió los problemas generales del cuento, su clasificación, su viaje por España para recopilarlos y los 280 cuentos que componen la colección; y en los tomos II y III, un estudio sobre dichos cuentos y una extensa bibliografía. Con subdivisiones internas, los cuentos se dividen en los siguientes seis grandes grupos: «Cuentos de adivinanzas» (1-30), «Cuentos humanos varios» (31-62), «Cuentos morales» (63-98), «Cuentos de encantamiento» (99-162), «Cuentos picarescos» (163-198) y «Cuentos de animales» (199-280). Como Díaz Viana y Asensio Llamas indican en su introducción, el objetivo de Espinosa consistía en recabar textos suficientes como para poder llevar a cabo un «estudio comparativo de la tradición oral de los pueblos iberoamericanos» (Espinosa, 2009, p. 18). Al igual que Curiel, acompañó cada cuento con el nombre del lugar de procedencia (localidad española). Conviene destacar la fiel conservación del lenguaje de los narradores, reflejando el dialecto en el

léxico, la gramática y, ocasionalmente, en la fonética.

Finalmente, Aurelio Espinosa hijo dividió su obra *Cuentos populares de Castilla y León* en dos tomos, con un total de 509 versiones de cuentos de la tradición castellanoleonesa; en el tomo I clasificó los cuentos en cuatro grupos: «Cuentos de animales» (1-60), «Cuentos de encantamiento» (61-149), «Cuentos de brujas» (150-180) y «Cuentos ejemplares y religiosos» (181-219). En el tomo II, los clasificó de la siguiente manera: «Cuentos novelescos» (220-278), «Cuentos de ogros» (279-283), «Chistes y anécdotas» (284-456) y «Cuentos de fórmulas fijas» (457-509).

Con todo, antes de que Curiel Merchán y Espinosa concluyeran su trabajo, Walt Disney estrenó en 1937 su primer largometraje de animación con la adaptación del cuento *Blancanieves*. The Walt Disney Company recuperó la tradición de los cuentos clásicos y la actualizó para los espectadores infantiles del siglo XX, suavizando las enseñanzas que los cuentos mostraban con mayor crueldad, pues en una sociedad de transición hacia los «niños burbuja» se tenía más en cuenta no herir la sensibilidad de los receptores, especialmente cuando una imagen visual puede quedar retenida en la mente más fácilmente que aquello que uno se imagina al leer o al escuchar.

La maleabilidad de los cuentos ha permitido que sean modelados, versionados y adaptados de innumerables formas, resucitando, al mismo tiempo, las historias de la tradición oral. Llegados a este punto, se presenta a continuación el objeto de estudio con el que se comparan los cuentos populares en este trabajo: la serie norteamericana *Once upon a time*, creada por Edward Kitsis y Adam Horowitz y emitida por la cadena de radiodifusión American Broadcasting Company (ABC) entre 2011 y 2018. Cuenta con 7 temporadas, de entre 22 y 24 capítulos cada una, sumando un total de 156 capítulos, cuya duración individual se ajusta al tiempo de los dramas estadounidenses: 43 minutos.

En la serie se narran los sucesos acontecidos en Storybrooke, una ciudad ficticia de Maine a la que los personajes de los cuentos populares han sido desterrados bajo el Maleficio Oscuro de Regina o la Reina Malvada de *Blancanieves*. Los personajes permanecen en esta ciudad con la memoria borrada y el tiempo congelado durante veintiocho años hasta la llegada de Emma Swan, la hija de Blancanieves y David (el Príncipe Azul) y la Salvadora que, instada por su hijo Henry, devolverá los finales felices. Storybrooke se erige como un espacio intermedio entre el mundo con magia (ficción) y el mundo sin magia (realidad) cuyas leyes se ven constantemente alteradas por la sucesión de héroes y villanos que entran y salen de ella. Puede ser considerada, además, como la ciudad de las segundas oportunidades, tanto para héroes como para

villanos.

Atendiendo a Elouise Budag, *Once upon a time* puede considerarse como un palimpsesto, «ese texto en el que un pasado borrado emerge tenazmente, aunque borroso, en las entrelíneas que escriben el presente» (Martín-Barbero, 1999, p. 47). Tanto el género del cuento popular como la historia de los personajes han sido borradas y sustituidas por el género audiovisual y por la nueva historia que los personajes viven en el presente. Además, es una obra que puede concebirse como un hipertexto y una narración transmedia al haber confeccionado un mundo posible que se sustenta por medio de la interrelación de los siguientes hipotextos: cuentos populares y clásicos de la literatura, mitología grecolatina, textos judeocristianos y obras culturales y cinematográficas.

Los personajes se integran en una cultura global de la que el ser humano participa; por tanto, y tal y como sucede en las narraciones transmedia, no suelen necesitar ser presentados de nuevo para su identificación, sino reintroducidos dentro de una ficción que ofrece una nueva perspectiva de los textos canónicos, especialmente de los cuentos populares. Por medio del *flashback*, los capítulos se narran interrelacionando el pasado y el presente, lo que le permite al espectador indagar en la historia anterior de los personajes. Con esta técnica y con las estrategias de la reescritura recogidas por Jenkins en *Piratas de textos. Fans, cultura participativa y televisión* (2010), los creadores de la serie han reconstruido los cuentos populares y completado sus «espacios vacíos» para ahondar en la psicología de los personajes legados por la tradición heredada y poner en duda su moralidad cuestionando sus acciones con el objetivo de mostrar que la maldad no nace, se hace, y que tanto héroes como villanos tienen un lado oscuro y un lado luminoso.

2.3.1. Rasgos del cuento popular en *Once upon a time*

Once upon a time consigue preservar la tradición incorporándola en la cultura de la convergencia y adaptándola al espectador del siglo XXI por medio de la ruptura de los arquetipos, tal y como se puede observar en algunos de los rasgos del cuento que se ofrecen a continuación.

En primer lugar, la tensión emocional se condensa en el cuento en una breve y única narración que transcurre en un espacio y tiempo determinados y que provoca un efecto sorpresa que sacude al lector. Para ello, reduce las descripciones de los ambientes y adopta personajes prototípicos, rechazando, así, la definición detallada de su carácter.

Es precisamente la brevedad del cuento la que ha permitido que las posteriores producciones creativas hayan profundizado y extendido las historias heredadas por la tradición. Así, la intensidad narrativa ha quedado diluida en *Once upon a time*, en la que se muestran numerosas acciones en diferentes lugares y épocas, prolongando la historia de infinidad de personajes a lo largo de los siglos y, además, indagando en la psicología de los mismos, en su pasado, sus emociones y pensamientos.

En segundo lugar, en lo referente al tiempo y espacio de los cuentos populares, las propias fórmulas con las que comienza la narración («Érase una vez...», «Había una vez...») señalan la entrada al dominio del cuento, caracterizado por una temporalidad imprecisa. Los acontecimientos tienen lugar en unas horas o en pocos días y en uno o dos lugares determinados. Por el contrario, en *Once upon a time*, además de quedar indicados el tiempo y el lugar en el que los personajes se encuentran, y al tratarse de una narración transmedia que aglutina numerosas obras literarias, estos viajan a través de siglos y por multitud de reinos. No obstante, la indeterminación de los cuentos puede intuirse por el nombre que se le ha dado al lugar donde los personajes habitan como compatriotas: el Bosque Encantado. Por otro lado, en cuanto al tiempo interno de los cuentos, estos comienzan *in medias res* siguiendo un orden lineal narrativo, mientras que en *Once upon a time* se ha seguido una narración no lineal por medio del *flashback* para conocer el pasado no contado de los personajes.

En tercer lugar, considerando el concepto de *motivo* como «el impulso de una acción» (Anderson Imbert, 1992, p. 134), hay elementos recurrentes (objetos y acciones) de los cuentos fácilmente identificables que viajan de uno a otro independientemente de su procedencia espaciotemporal, como el zapato de cristal de Cenicienta, y que las adaptaciones de los siglos XX y XXI han heredado e incluido. Al fin y al cabo, «todo cuento requiere un memorable detalle» (Temporada 1, Capítulo 4: «El precio del oro»). En el caso de *Once upon a time*, algunos han servido de elemento conector de distintos cuentos, como sucede con el maleficio del sueño que duerme a Aurora por medio de la rueca y a Blancanieves por medio de la manzana; otros, se han llegado a convertir en *leitmotiv* de la serie habiéndolos modificado previamente para adecuarlo a la época actual. Un claro ejemplo es el beso de amor verdadero, con el que, en los cuentos populares, el príncipe despierta de un largo letargo a princesas como Aurora o Blancanieves. Sin embargo, en la serie televisiva, este tópico ha trascendido el amor romántico y se ha extendido al amor entre hermanos –Anna y Elsa, de *Frozen*– y entre un padre o una madre y su hijo –Regina y Emma con Henry–.

En cuarto lugar, los personajes de *Once upon a time* han dejado de ser típicos, simples y planos y han pasado a ser característicos, complejos y redondos, pues sus emociones son complicadas, contradictorias y reflexivas y evolucionan con el paso del tiempo y las influencias recibidas (Anderson Imbert, 1992). Además, como puede observarse especialmente con Blanca y David, el príncipe no es el único con la capacidad de salvar a la princesa, sino que ambos se buscan y se protegen mutuamente. Por otro lado, la serie ha reemplazado a los personajes débiles de los cuentos populares que se salvan por medio de la magia o el azar –por el mero hecho de ser los buenos– por personajes fuertes, ya sean adultos o niños, hombres o mujeres, que luchan con vehemencia y valor por alcanzar su final feliz. Así, en lugar de la superación del débil, en la serie prima la superación personal de cada personaje, sea héroe o villano, considerando que, al fin y al cabo, «los mejores cuentos tratan de lo mismo: la transformación» (Temporada 6, Capítulo 11: «Más fuerte que el resto»).

En quinto lugar, y aunque como se puede comprobar con la muerte de Caperucita Roja en Perrault no siempre es así, el lector de los cuentos populares espera, tras una serie de obstáculos que el héroe ha de superar, la llegada del final feliz para restituir el equilibrio y el orden justo. Este final feliz supone la recompensa del héroe y la derrota y el castigo del villano, aunque de nuevo puede verse con Perrault cómo Cenicienta perdona a sus hermanastras. En *Once upon a time*, algunos villanos como Peter Pan terminan sus días en el Inframundo; no obstante, hay otros que, en contra de lo que suele leerse en los cuentos populares, logran redimirse e incluso convertirse en nuevos héroes, como sucede con Regina, que llega a ser coronada por la propia Blancanieves. Es por ello que la expresión final de los cuentos «Y vivieron felices y comieron perdices» se extiende en *Once upon a time* a los villanos, quienes, en lugar de recibir un castigo por las maldades acometidas, merecen una segunda oportunidad para reconducir un camino que no nació torcido.

Esto conduce al sexto rasgo, la finalidad didáctica de los cuentos populares, transmitida, generalmente, por medio de moralejas –explícitas como en Perrault o implícitas como en los hermanos Grimm–, por el castigo del malvado y el final feliz del héroe y por la desagradable caracterización del villano que provoca rechazo en el lector. Sin embargo, el distanciamiento de los personajes prototípicos en *Once upon a time* viene acompañado de una «estilización de la monstruosidad» física y moral (Grünig, 2014). Por un lado, en lugar de ofrecer una presencia desfavorable, personajes malvados como Garfio, Regina, Zelena o Rumpelstiltskin parecen cuidar mucho su aspecto físico,

llegando a resultar incluso más atractivos para el espectador que los héroes. Su vestimenta, oscura y de cuero, materializa su interior y, a pesar del cambio ético y moral que estos personajes experimentan, nunca deja de reflejar el recuerdo de su pasado como villanos.

Por otro lado, al mismo tiempo que los malvados sufren una «desvillanización» (Torres Begines, 2015) al indagar en un pasado turbulento que enciende la empatía y la comprensión del espectador, los buenos son víctimas de una «desheroización» al reflejar, casi en tono confesional, un lado oscuro y humano –en momentos de debilidad ética y moral– que les conduce a justificar sus actos por el bien común y el bienestar de la familia. Así, se observa cómo Blancanieves llega a provocar la muerte de Cora, la madre de Regina, en el capítulo dieciséis de la segunda temporada («La hija del molinero»). A lo largo de la serie, y gracias al recurso del *flashback*, se puede apreciar la «evolución moral» de los personajes, a diferencia de la «revelación moral» propia de los cuentos populares (López Martín, 2009). Aunque *Once upon a time* conserva el tópico maniqueísta del bien contra el mal, la maldad no nace, se hace, y aquellos que han transcurrido por un camino torcido, son capaces de arrepentirse y redimirse. Es así como la serie se deshace de la finalidad didáctica del cuento popular y «desvillaniza» a los malvados y «desheroiza» a los buenos para ofrecer una nueva enseñanza: la capacidad tanto de otorgar como de aprovechar las segundas oportunidades.

2.3.2. Análisis comparativo de las versiones y adaptaciones de los cuentos populares

Como se ha señalado, son muchos los hipotextos de los que los creadores de *Once upon a time* se han servido, pero debido a su popularidad, al gran cambio que los personajes han sufrido en su reescritura audiovisual y a los *motivos mecano* u objetos fácilmente identificables que comparten algunos de los cuentos, se han escogido los siguientes: *Blancanieves*, *Sol*, *Luna* y *Talía*, *Rumpelstiltskin*, *Nenillo* y *Nennella*, *Aladino* y *la lámpara maravillosa*, *Cenicienta*, *La Bella* y *la Bestia*, *Caperucita Roja*, *La sirenita*, *El flautista de Hamelín*, *La Reina de las Nieves* y *Petrosinella*.

En primer lugar, los personajes que *Once upon a time* ha creado en torno a *Blancanieves* se han basado en numerosos hipotextos, fundamentalmente en el cuento *Blancanieves*, de los hermanos Grimm² y la adaptación cinematográfica de Walt Disney. La trama de *Blancanieves* en la serie televisiva ya no es la superficial envidia

² Tatar, M., (2020b). *Hermanos Grimm, edición anotada. Edición del bicentenario*. Madrid: Ediciones Akal.

de la Reina Malvada por su hijastra, sino un profundo rencor y sed de venganza por la inocente traición de Blanca cuando, de niña, ocasionó la muerte del amado de Regina, Daniel, al confesárselo a su madre Cora. Mientras que en el cuento popular es el azar el que salva a Blancanieves (con un golpe el trozo de manzana sale de su garganta), en *Once upon a time* se recupera el beso de amor verdadero que Disney incorporó basándose en *La bella durmiente*, de los hermanos Grimm, y se convierte en *leitmotiv* de la serie.

En la tradición española, este cuento ha sido recogido en numerosas versiones, por lo que se ha seleccionado uno procedente de Toledo, *Blanca Flor*, añadido por Aurelio M. Espinosa. Aunque ambos cuentos comparten el elemento del espejito y la búsqueda de la belleza absoluta, en *Blanca Flor*, la envidia procede de la propia madre de la niña, quien sepulta a su hija por medio de artes oscuras dentro de una peña. Blanca Flor consigue salir gracias a la intervención de la Virgen y, después, es acogida no por siete enanitos, sino por doce ladrones. Mientras que la madrastra de los Grimm trata de deshacerse de Blancanieves por medio de unos lazos, un peine y una manzana, la madre del cuento español lo hace con una camisa hechizada. Sin embargo, es también salvada por mediación del azar.

En segundo lugar, *Sol, Luna y Talía*, de Giambattista Basile, precede, a su vez, a *La Bella Durmiente del bosque*, de Charles Perrault y a *La Bella Durmiente*, de los hermanos Grimm, cuentos en los que *Once upon a time* se basa para construir al personaje de la princesa Aurora, además de en la adaptación cinematográfica de Walt Disney. En la serie, este cuento comienza por el final, con el beso de amor verdadero con el que Felipe despierta a Aurora. Al contrario que en sus hipotextos, en *Sol, Luna y Talía* no aparecen hadas que otorguen dones, sino sapientes y adivinos que predicen el destino de Talía. Tal y como sucede con Perrault y los hermanos Grimm, la muerte de la princesa tiene lugar a raíz de su encuentro con una anciana hiladora; sin embargo, en la versión de Basile, Talía no perece al pincharse con el huso de una rueca, sino cuando se le introduce una arista de lino en la uña. En Basile tampoco hay un sueño profundo que dura cien años ni beso de amor verdadero que deshaga el maleficio, y Talía despierta cuando sus hijos recién nacidos –frutos de la violación de un rey– maman su dedo hasta extraerle la arista. Igualmente, el cuento no finaliza con el despertar de Talía, sino que se prolonga e incluye las represalias que la mujer del rey quiere tomar para vengarse cruelmente de Talía y sus hijos, finalmente salvados por el cocinero de la reina de manera muy similar a como sucede en *Blancanieves* con el cazador.

En la tradición española, el cuento *Sol, Luna y Talía* se recogió con el nombre de *Águila la hermosa*, por Curiel Merchán en *Cuentos Extremeños*. La princesa Águila se clava en el dedo una espina de estopa y parece morir, pero pasado un tiempo, el Duque –no el rey– la encuentra y, en lugar de la violación que tiene lugar en la versión de Basile, le extrae la espina y ella despierta. Enamorados, deciden casarse y tienen dos hijas, Nari y Pari. A continuación, todo sucede de forma similar a como se desarrolla en *Sol, Luna y Talía*; sin embargo, en la versión española, las niñas mueren por orden de la Duquesa y son engullidas por el Duque, sin él saberlo. Ambas versiones concluyen con la reina/Duquesa castigada (incinerada/apedreada, respectivamente) y la princesa y el rey/Duque felizmente casados.

En tercer lugar, tanto en el cuento *Rumpelstiltskin*, de los hermanos Grimm³, como en la serie, *Rumpelstiltskin* se apiada de Cora y modifica el trato inicialmente pactado, del que, finalmente, la molinera se libra. Hay dos diferencias principales con respecto al cuento: el amor que surge entre Rumpelstiltskin y Cora y la naturaleza fuerte y conspiradora de ella, quien le exige al duende que le enseñe a convertir la paja en oro. No obstante, en la serie se conservan los elementos principales del cuento: la paja y el oro, los tratos de Rumpelstiltskin y la importancia que este le otorga a los nombres propios y a los bebés primogénitos.

Rumpelstiltskin fue recogido por Aurelio M. Espinosa bajo el título *El nombre del diablo*, cuento procedente de Ávila. Son pocas las diferencias entre esta versión y la de los hermanos Grimm. En lugar de un hombrecito o un duende, en esta versión es el diablo el que se le aparece a la hija del molinero y su nombre es Sin Nombre. Lo más destacable de las versiones de este cuento, incluida la televisiva, es el engaño, la codicia y la ambición de cada uno de los personajes, sin haber ni uno solo que se mueva por buenas acciones.

En cuarto lugar, *Nennillo y Nennella*, de Giambattista Basile⁴, precede, a su vez, a *Hansel y Gretel*, de los hermanos de Grimm, cuento en el que *Once upon a time* se basa para construir los personajes. En el cuento de Basile no hay bruja ni casa de pan y bizcocho, sino que los hermanos se separan; Nennillo es acogido por un príncipe y a Nennella la rapta un pirata. No obstante, y al contrario de lo que sucede en la versión de los Grimm, el padre del cuento de Basile es el que en el camino arroja, primero, cenizas

³ Tatar, M., (2020b). *Hermanos Grimm, edición anotada. Edición del bicentenario*. Madrid: Ediciones Akal.

⁴ DL Ashliman (2007-2022). *Hansel y Gretel*.

y, después, salvados para que sus hijos puedan regresar a casa, siendo esta la figura paterna a la que más se asemeja la que se muestra en la serie televisiva, en la que, de hecho, el padre les da a Hansel y Gretel una brújula para que siempre encuentren el camino que les guíe hacia él.

Hansel y Gretel fue recogido en la tradición española por Hernández de Soto bajo el título *Los dos hermanos*, cuento procedente de Zafra. A diferencia del cuento de los Grimm, en *Los dos hermanos* es el padre y no la madre el que planea abandonar a sus hijos, Periquito y Margarita, en el bosque. En lugar de arrojar al suelo blancos guijarros y migajas de pan (que los pájaros se comen) como hace Hansel, Periquito deja un reguero de salvados, garbanzos e higos *pasaos* (que Mariquita se come) para regresar a su hogar. La casa de la vieja tuerta no es de pan y bizcocho como en el cuento de los hermanos Grimm y en lugar de ser Mariquita la que los salva (como hace Gretel), es un anciano quien aconseja a Periquito cómo deshacerse de la vieja. Por último, mientras que *Hansel y Gretel* finaliza con los niños regresando con piedras preciosas junto a su padre, en *Los dos hermanos* Mariquita y Periquito tienen que vivir una aventura más con dos cazadores envidiosos, siendo salvados por dos perros lebreles.

En quinto lugar, Aladdín, la princesa Jasmine, el visir Jaffar y el Genio de *Once upon a time*, además de ser una versión de la adaptación cinematográfica de Walt Disney, están basados en los personajes de Aladino, la princesa Badrul-Budur, el hechicero y el efrít del anillo y el efrít de la lámpara (que pueden conceder infinitos deseos y no solo tres). Todos son personajes del cuento de origen árabe *Aladino y la lámpara maravillosa*, en «Las mil y una noches»⁵. Mientras que en el cuento el hechicero hace desaparecer únicamente el palacio de Aladino, en la serie Jaffar atrapa todo el reino de Agrabah en el interior de un anillo.

En la tradición española, el cuento *Aladino y la lámpara maravillosa* se recogió con el nombre de *El anillo de la culebra*, por Curiel Merchán. Al muchacho de origen pobre una culebra le da un anillo con propiedades mágicas como recompensa por su generosidad por salvarle la vida. Gracias al anillo, que hace realidad todo lo que su poseedor desea, consigue hacerse rico, casarse con la Princesa y erigir un Palacio mejor que el de su suegro. Previo al feliz desenlace, un platero le cambia a la Princesa el anillo por otro no mágico y traslada todo el Palacio del joven a Armenia, al igual que sucede en el cuento árabe con el hechicero.

⁵ Torres, M. (2014). Algunas historias de *Las mil y una noches*. *Antología de cuentos orientales*. Buenos Aires, Argentina: Eudeba.

En sexto lugar, los personajes que acompañan a Cenicienta en *Once upon a time* están basados en el cuento *Cenicienta* de los hermanos Grimm⁶ y de Perrault, en la adaptación cinematográfica de Walt Disney y en la Ópera *La Cenerentola*, de Rossini Gioachino. En la serie televisiva, el cuento comienza con el trato que hace Cenicienta con Rumpelstiltskin para ir al baile del príncipe a cambio de entregarle a su primer hijo. A diferencia del cuento de Perrault, en la *Cenicienta* de los hermanos Grimm no hay hada madrina, el zapato es dorado (no de cristal), y las hermanastras son castigadas en lugar de perdonadas.

Este cuento se ha recogido en numerosas versiones; no obstante, se ha seleccionado aquel que recibe el nombre de *Estrellita de Oro*, procedente de Cuenca y añadido por Aurelio M. Espinosa. En este cuento, Estrellita de Oro no es ayudada por un hada madrina (Perrault y Disney), sino por la Virgen. La versión más similar es la de los Grimm, compartiendo motivos como el zapato dorado, el tallo que su padre le regala y que le proporciona hermosos vestidos para el baile, la ayuda de los pájaros para limpiar las lentejas de las cenizas o la mutilación de la hermanastra para que le quepa el zapatito.

En séptimo lugar, los personajes de Bella y Bestia (papel asumido por Rumpelstiltskin) de *Once upon a time* están basados en la novela *La Bella y la Bestia* de Gabrielle de Villeneuve (1740), en la versión reducida que realizó posteriormente Beaumont⁷ bajo los arquetipos del cuento popular (1756) y en la adaptación cinematográfica de Walt Disney. La serie televisiva recoge del cuento de Villeneuve la guerra entre hadas y humanos, siendo el enfrentamiento bélico entre ogros y humanos el trasfondo de la serie y la causa por la que Bella y Rumpelstiltskin se conocen. Además, el príncipe del cuento perdió a su padre y su madre lo puso al cuidado de un hada oscura, a su vez, madre de Bella. En *Once upon a time*, Rumpelstiltskin fue abandonado por sus padres, Peter Pan y Fiona, quien se convirtió en el Hada Negra.

La Bella y la Bestia fue recogido por Aurelio M. Espinosa bajo el título *La fiera del rosal*, cuento procedente de Soria. Tomando como referencia principal la versión de Beaumont por haber sido considerada como la versión tradicional en la que se han basado las adaptaciones posteriores, son pocas las diferencias entre esta versión y la de Espinosa. En lugar de un rey con tres hijas, el padre de Bella es un rico mercader con

⁶ Tatar, M., (2020b). *Hermanos Grimm, edición anotada. Edición del bicentenario*. Madrid: Ediciones Akal.

⁷ Leprince de Beaumont, J. (1756). *La Bella y la Bestia*.

tres hijas y tres hijos que perdió todos sus bienes. Las hermanas del cuento de Beaumont son envidiosas y engreídas. En la versión española la historia transcurre con más velocidad, sin que el padre se detenga a pasar la noche en el palacio de la Bestia y sin que enferme.

En octavo lugar, el personaje de Ruby de *Once upon a time* está basado, por un lado, en el cuento *Caperucita Roja*, de Perrault⁸, en el que se describe al lobo como un hombre-lobo con brazos y piernas; por otro lado, en una versión de los hermanos Grimm⁹ en la que Caperucita se sube a un árbol para salvar su vida, pero cuando su amado llega para socorrerla, únicamente encuentra un brazo ensangrentado. En la serie televisiva se descubre que es Ruby el verdadero hombre-lobo que tiene atemorizados a los habitantes del pueblo y la que, sin ser consciente de ello, se come a su amado Peter. A pesar de sus numerosas adaptaciones y versiones, no ha sido encontrada una de tradición española. Conviene destacar el trágico final de Perrault en el que Caperucita muere engullida por el lobo, al contrario de la versión de los Grimm, en la que es rescatada junto a su abuela por un cazador.

En noveno lugar, los personajes de Ariel, Eric y Úrsula de *Once upon a time* están basados en el cuento *La sirenita*, de Andersen¹⁰, y en la adaptación cinematográfica de Disney. En la serie, Ariel consigue un collar que le devuelve las piernas y la voz siempre que lo lleve puesto. Por su parte, Úrsula, sirena en su juventud, se convirtió en una malvada bruja marina cuando la despojaron de su voz. A pesar de sus numerosas adaptaciones, no ha sido encontrada una de tradición española. No obstante, y teniendo en cuenta la voz de la sirenita como elemento reincidente tanto en el cuento original, como en sus diversas adaptaciones, Aurelio M. Espinosa recogió el cuento *El pandero de piojo*, procedente de Zamora, en el que la princesa arroja al río a su anciano esposo y este le muerde la nuca, quitándole, así, la voz.

En décimo lugar, el personaje del flautista de Hamelín (papel asumido por Peter Pan) está basado en el cuento popular *El flautista de Hamelín*¹¹, de los hermanos Grimm y, en lugar de tocar la flauta mágica para desalojar la ciudad de las ratas, lo hace para llevarse a los niños al País de Nunca Jamás. No ha sido encontrada una versión de tradición española. No obstante, y teniendo en cuenta el encanto del instrumento

⁸ Perrault, C. (introducción de Bonmatí Mingot, L.). (2000). *Todos los cuentos de Charles Perrault*. Editorial Aguacilara.

⁹ Tatar, M., (2020b). *Hermanos Grimm, edición anotada. Edición del bicentenario*. Madrid: Ediciones Akal.

¹⁰ Andersen, H.C. (s.f.). *La sirenita*. Biblioteca Virtual Universal.

¹¹ Grimm, J. y W. (recogido por Albearining). (2021). *El flautista de Hamelín*.

musical sobre animales y humanos, Aurelio M. Espinosa recogió el cuento *La gaita que hacía a todos bailar*, procedente de Soria, en el que un joven pastor hace sonar la gaita cuando desea que animales, personas y objetos materiales bailen, haciéndolos ricos a él y su padre. Únicamente aparecen las ratas invadiendo el pueblo cuando el hijo mayor trata de vender, en vano, manzanas.

En onceavo lugar, las hermanas Ingrid, Helga y Gerda están basadas en una de las breves historias narradas en el cuento *La Reina de las Nieves*, de Andersen¹². Ingrid representa a la propia Reina de las Nieves y Gerda, a la niña de mismo nombre. El deseo de Ingrid de formar una familia con Emma y Elsa (*Frozen*) es similar al de la anciana con Gerda y al de la Reina de las Nieves con Kay. En la serie, Ingrid conjura el Maleficio de la Vista hecha Añicos, con unos efectos similares a los del espejo del Diablo del cuento de Andersen, haciendo que los habitantes de Storybrooke saquen a relucir lo peor de ellos mismos y se ataquen entre sí. A pesar de sus versiones y adaptaciones, como la cinematográfica de Walt Disney *Frozen*, no ha sido encontrada una de tradición española.

Por último, *Petrosinella*, de Giambattista Basile¹³, «fue la primera versión literaria de *La Doncella en la Torre*» (Tatar, 2020b, p. 57) y precede, a su vez, a *Rapunzel*, de los hermanos Grimm, cuento en el que *Once upon a time* se basa para construir los personajes de Madre Gothel y de Rapunzel (asume el papel de la madrastra de Ella/Cenicienta); además de en la adaptación cinematográfica de Walt Disney, *Enredados*. Aunque son muchas las diferencias que existen entre la Rapunzel de la serie y la de los cuentos, se asemeja a la de Basile en el hecho de estar encerrada en la torre no solo bajo la vigilancia de Madre Gothel (la ogresa en Basile), sino también porque la propia torre está bajo un hechizo que consigue retenerla dentro.

Rapunzel fue recogido por Aurelio M. Espinosa bajo el título *La hija del marqués*¹⁴, cuento procedente de Soria. En él, no es la hechicera Gothel la que encierra a Rapunzel en una torre, sino su propio padre, el marqués, y, al igual que en la versión de Basile y de los Grimm, es el príncipe el que la rescata y se casa con ella tras los obstáculos que han de superar hasta alcanzar su final feliz (diferentes en las tres versiones).

¹² Andersen, H.C. (s.f.). *La Reina de las Nieves*. Biblioteca Virtual Universal.

¹³ DL Ashliman (2008-2022). *Rapunzel*.

¹⁴ Espinosa, A. (1997). *Cuentos populares de Castilla y León, Volumen 2*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Madrid, España.

3. MARCO EMPÍRICO: EDUCACIÓN LITERARIA

El sustento teórico del trabajo se concreta en un Plan Lector y un Plan Escritor en los que se ponen en funcionamiento los fenómenos de la narración transmedia, la intertextualidad y la inteligencia colectiva por medio de una serie de actividades y tareas enfocadas al fomento de la educación literaria en la enseñanza secundaria. Ambos quedan respaldados con el marco legislativo extraído del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por medio del cual se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

3.1. Necesidad detectada

El concepto de *educación literaria* apunta, especialmente, «a la importancia de leer literatura, en cuanto experiencia estéticamente relevante, y como contrapunto a un intento poco productivo de delimitación de literaturacomó contenido escolar» (Martos y Campos, 2013, p. 205). Para promover el hábito de la lectura y la escritura en los alumnos dentro y fuera del entorno escolar, los profesores coordinan un conjunto de estrategias dentro del denominado *Plan Lector* y/o *Plan Escritor* que se llevan a cabo tanto en los distintos grupos con las obras propuestas en función del nivel de cada etapa educativa como en todo el centro de manera globalizada por medio de actividades como, por ejemplo, la organización de debates, de un club de lectura durante los recreos o de concursos de microrrelatos. Además, se procura detectar las carencias que los alumnos tienen en las habilidades lingüísticas de lectura y escritura (Martos y Campos, 2013).

Sin embargo, la lectura en las aulas se ha ido convirtiendo en una búsqueda del incremento de la velocidad con la que los alumnos son capaces de leer en voz alta, lo cual supone un problema porque el miedo y el estrés que esto les genera los paraliza y los conduce a comparar la rapidez propia con la de sus compañeros, impidiendo, de este modo, que presten atención y lleguen a comprender el significado de los textos. Además, las lecturas de clase, tildadas desde el comienzo del curso como *obligatorias*, se han tornado temibles objetos de evaluación que provocan ansiedad en los alumnos, asustados por el previsible examen que le sucede a una obra. A nadie le agradaría terminar de ver una película o de contemplar un cuadro y que a la salida del cine o del museo le esperaran cuestiones sobre el nombre del director/autor o el año de producción o en las que se les pidiera buscar datos muy concretos. Por tanto, en lugar de ayudar al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo de los alumnos, estas preguntas lo limitan

al hacerlos trabajar de una forma automática.

Por su parte, la escritura apenas se desarrolla, poniéndose a prueba, sobre todo, en los exámenes teóricos por medio de la reproducción memorística de las palabras de un libro de texto. Se llevan a cabo escasos talleres con los que los alumnos puedan indagar en su imaginación y descubrir y desarrollar su creatividad y capacidad expresiva, lo que ha desembocado en un temor generalizado a aquellas actividades en las que se les pide una breve redacción sobre sus vacaciones o incluso la descripción de sí mismos.

En los centros educativos, la lectura y la escritura están sometidas a una calificación, por lo que los alumnos acceden a la literatura con la predisposición de examen, buscando en el texto las respuestas que les harán subir nota y escribiendo con frases breves y concisas aquello que creen que gustará al docente, sin dejarse llevar por las palabras ni por la inspiración. Todo esto ha logrado que los alumnos se distancien todavía más de estas habilidades lingüísticas al percibirlas como una imposición que hay que cumplir para aprobar la asignatura y no como un placer al que acudir por voluntad propia para disfrutar, bien de la idea que una persona ha tenido y ha querido compartir, bien de sus propias ideas llevadas al papel y convertidas en acción. La literatura no debería de ser tratada en las aulas como una materia más que enseñar, sino como una experiencia que vivir y como un instrumento con el que los alumnos puedan expresar sus pensamientos y emociones. Así, encontrarían en ella no un objeto de estrés, sino una ruta de abstracción durante su adolescencia, una etapa muy importante en la que se sienten incomprendidos y poco escuchados cuando más lo necesitan.

Por todo ello, el currículo de Lengua Castellana y Literatura, en especial el Bloque 4. «Educación Literaria», necesita ser completado con planteamientos que integren la literatura clásica en la época actual para conectar con el alumnado. Para ello se propone contribuir en la educación literaria de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria por medio de un Plan Lector y de un Plan Escritor interconectados con los que se sigue un proceso de desarrollo reflexivo, crítico y creativo a través de la conversión de los propios alumnos en prosumidores, siendo dueños de la literatura clásica primero y productores de una nueva literatura después, participando activamente en la renovación, composición y expansión de narraciones transmedia dentro de la cultura de la convergencia del siglo XXI.

3.2. Justificación

Aunque la propuesta literaria podría abarcar todo un curso escolar y partir del cuento popular hasta concluir con el género dramático, el desarrollo del marco empírico de este trabajo se centra en el primero. Se ha escogido el cuento como materia desde la que cultivar la educación literaria porque no solo se trata de una lectura más amena y fácil de abordar por su brevedad, sino que, también, los cuentos están protagonizados por personajes con los que los alumnos están familiarizados, si no por su lectura textual, por su lectura visual gracias a las adaptaciones cinematográficas de The Walt Disney Company. Además, la elección de la serie *Once upon a time* para su comparación viene motivada por el entretenimiento y la estimulación que puede generar en los alumnos el hecho de que sean capaces de reconocer personajes, arquetipos y *motivos mecano*, reconociéndose, así, como partícipes de una cultura heredada y compartida por todos.

Por otro lado, con el Plan Lector y el Plan Escritor a los alumnos se los convierte en productores de cultura al tener ellos que reescribir los cuentos con los que han crecido y al tener que inventar otros a partir de personajes propios, lo que incrementará la opinión que tienen de sí mismos al poder comprobar su capacidad creativa, comparándola con la de los cuentos populares y desarrollándola por medio del juego con las diferentes estrategias de reescritura que Jenkins distinguió, propias de los autores actuales y que fácilmente podrán reconocer en la serie escogida.

3.3. Objetivos

Atendiendo al Artículo 11 del Capítulo II, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los objetivos generales de etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son doce, de entre los cuales, la propuesta del Plan Lector y Plan Escritor contribuyen a conseguir los siguientes:

- a) «Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática» (BOE, 2015, p. 176).
- b) «Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal» (BOE, 2015, p. 177).

- d) «Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos» (BOE, 2015, p. 177).
- e) «Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación» (BOE, 2015, p. 177).
- g) «Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades» (BOE, 2015, p. 177).
- h) «Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura» (BOE, 2015, p. 177).
- j) «Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural» (BOE, 2015, p. 177).
- l) «Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación» (BOE, 2015, p. 177).

En cuanto a las competencias que los alumnos ponen en práctica, se distinguen las siguientes: a) Comunicación lingüística, c) Competencia digital, d) Aprender a aprender, e) Competencias sociales y cívicas, f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, g) Conciencia y expresiones culturales.

Considerando los objetivos generales de etapa y las competencias puestos en práctica, los objetivos didácticos creados para el Plan Lector y para el Plan Escritor son los siguientes:

OBJETIVO DIDÁCTICO GENERAL:

- ODG. Fomentar la lectura y la escritura creativa entre los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria dentro de la cultura de la convergencia por medio de la intertextualidad, la inteligencia colectiva y la narración transmedia.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS:

- BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
 - OD1. Comprender, respetar y valorar las opiniones de los demás.
 - OD2. Participar en debates y coloquios grupales.
 - OD3. Aprender a hablar en público y a presentar opiniones en coloquios grupales respetando las normas de cortesía.
 - OD4. Comprender, interpretar y valorar textos orales de carácter audiovisual.
 - OD5. Trabajar en grupos cooperativos, llegando a acuerdos de manera respetuosa.
- BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
 - OD6. Leer con dicción y expresividad, comprender, interpretar y valorar textos escritos pertenecientes al género narrativo, concretamente cuentos populares.
 - OD7. Leer con dicción y expresividad, comprender, interpretar y valorar textos escritos pertenecientes al género narrativo, concretamente la novela fantástica.
 - OD8. Leer con dicción y expresividad, comprender, interpretar y valorar textos escritos pertenecientes al género dramático.
 - OD9. Aplicar estrategias para producir textos coherentes, cohesionados y adecuados.
- BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
 - OD10. Aplicar las reglas ortográficas en la producción de textos escritos.
 - OD11. Valorar el uso de los signos de puntuación para conseguir una comunicación eficaz.
 - OD12. Reconocer y corregir los errores ortográficos, gramaticales y de expresión en un texto.
- BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
 - OD13. Valorar las manifestaciones culturales contemporáneas.
 - OD14. Identificar la intertextualidad entre obras literarias.
 - OD15. Crear personajes imaginarios a partir de cuentos populares.
 - OD16. Reelaborar y versionar cuentos populares.
 - OD17. Crear cuentos a partir de personajes inventados, siguiendo la

estructura y las convenciones del género.

- OD18. Crear narraciones transmediáticas por medio del uso de la intertextualidad y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
- OD19. Participar en el periódico ficticio escolar con creaciones literarias.
- OD20. Elaborar una página Wiki con información extraída de una obra literaria.
- OD21. Elaborar un «hilo de Twitter» o una «historia de Instagram» con información extraída de una obra literaria.
- OD22. Valorar y manifestar una actitud crítica y reflexiva ante la lectura de cuentos populares.
- OD23. Valorar y manifestar una actitud crítica y reflexiva ante la lectura de literatura fantástica.
- OD24. Valorar y manifestar una actitud crítica y reflexiva ante la lectura de una obra dramática.

Aunque la propuesta del Plan Lector y Plan Escritor podría aplicarse en cualquier curso de Educación Secundaria Obligatoria –considerando las adaptaciones de los textos y obras literarias necesarias–, se ha integrado en el marco curricular de 1.º por haber sido el curso en el que se pudieron llevar a cabo dos de las tareas del Plan Escritor durante la realización de las prácticas del Máster Universitario en Formación del Profesorado. Así, y atendiendo al Decreto 220 de 2015, por medio del cual se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los contenidos de enseñanza logrados con el Plan Lector y el Plan Escritor son los siguientes:

- BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar:

- Plan Lector (primer, segundo y tercer trimestre): «Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito social» (BORM, 2015, p. 30912).
- Plan Lector (primer, segundo y tercer trimestre): «Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos. El diálogo» (BORM, 2015, p. 30912).

- Plan Lector (primer y segundo trimestre) y Plan Escritor (segundo y tercer trimestre): «Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan» (BORM, 2015, p. 30912).

Hablar:

- Plan Lector (primer, segundo y tercer trimestre) y Plan Escritor (tercer trimestre): «Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos orales» (BORM, 2015, p. 30913).
- Plan Lector (primer, segundo y tercer trimestre) y Plan Escritor (segundo y tercer trimestre): «Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva» (BORM, 2015, p. 30913).
- Plan Lector (primer y segundo trimestre) y Plan Escritor (segundo y tercer trimestre): «Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales» (BORM, 2015, p. 30913).

- BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer:

- Plan Lector (primer, segundo y tercer trimestre): «Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos» (BORM, 2015, p. 30915).
- Plan Lector (primer, segundo y tercer trimestre): «Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico/escolar y ámbito social» (BORM, 2015, p. 30916).
- Plan Lector (primer, segundo y tercer trimestre): «Lectura, comprensión e interpretación de textos. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás» (BORM, 2015, p. 30916).
- Plan Lector (segundo y tercer trimestre) y Plan Escritor (primer, segundo y tercer trimestre): «Utilización progresivamente autónoma de los

diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información» (BORM, 2015, p. 30916).

Escribir:

- Plan Lector (primer, segundo y tercer trimestre) y Plan Escritor (primer, segundo y tercer trimestre): «Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso» (BORM, 2015, p. 30916).
- Plan Lector (primer, segundo y tercer trimestre) y Plan Escritor (primer, segundo y tercer trimestre): «Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, ámbito social» (BORM, 2015, p. 30916).
- Plan Lector (primer, segundo y tercer trimestre) y Plan Escritor (primer, segundo y tercer trimestre): «Escritura de textos» (BORM, 2015, p. 30916).
- Plan Escritor (primer, segundo y tercer trimestre): «Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones» (BORM, 2015, p. 30917).

- BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra:

- Plan Lector (primer, segundo y tercer trimestre) y Plan Escritor (primer, segundo y tercer trimestre): «Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz» (BORM, 2015, p. 30919).

- BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector:

- Plan Lector (primer, segundo y tercer trimestre): «Introducción a la literatura a través de los textos» (BORM, 2015, p. 30921).

Creación:

- Plan Escritor (primer, segundo y tercer trimestre): «Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa» (BORM, 2015, p.

30921).

- Plan Lector (segundo y tercer trimestre) y Plan Escritor (primer, segundo y tercer trimestre): «Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos» (BORM, 2015, p. 30921).

Se presenta, a continuación, una tabla con la temporalización de las clases, atendiendo a las competencias, objetivos (didácticos y de etapa), bloques de contenido, criterios y estándares que se trabajan en cada trimestre con el Plan Lector y el Plan Escritor.

Tabla 1*Temporalización de clases para el Plan Lector y Plan Escritor en 1.º de Educación Secundaria Obligatoria*

SESIÓN	COMPETENCIAS	OBJETIVOS	BLOQUES	CRITERIOS	ESTÁNDARES
Plan Lector – Primer Trimestre	a), d), e), f), g)	OD1, OD2, OD3, OD4,	I	1, 2, 3, 4, 6, 7	1.1., 1.2., 2.1., 3.3., 4.1.,
		OD5			6.3., 6.5., 7.1., 7.2.
		OD6, OD9	II	1, 2, 3, 5, 6, 7	1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.,
					2.1., 2.2., 3.1., 5.2., 6.2.,
			7.1.		
		OD10, OD11, OD12	III	1, 4, 5	1.2., 1.3., 4.1., 5.1.
		OD13, OD14, OD22	IV	1, 2	1.1., 1.2., 2.2., 2.3.
		OEA, OEB, OED, OEG, OEH,			
		OEJ, OEI			
Plan Lector – Segundo Trimestre	a), c), d), e), f), g)	OD1, OD2, OD3, OD4,	I	1, 2, 3, 4, 6, 7	1.1., 1.2., 2.1., 2.3., 3.3.,
		OD5			4.1., 6.3., 6.5., 7.1., 7.2.
		OD7, OD9	II	1, 2, 3, 5, 6, 7	1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1.,
					2.2., 3.1., 5.1., 5.2., 6.2.,
			7.1., 7.3.		
		OD10, OD11, OD12	III	1, 4, 5	1.2., 1.3., 4.1., 5.1.
		OD13, OD14, OD20, OD23	IV	1, 2, 4	1.1., 1.2., 2.2., 2.3., 4.1.

Plan Lector – Tercer Trimestre	a), c), d), e), f), g)	OEd, OEe, OEg, OEl			
		OEd, OEe, OEg, OEl			
		OEa, OEd, OEe, OEg, OEl	I	1, 2, 5, 6, 7, 8	1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 6.5., 7.1., 8.1.
		OEa, OEd, OEe, OEg, OEl	II	1, 2, 5, 6, 7	1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.2., 5.1., 5.2., 6.2., 7.1., 7.3.
		OEa, OEd, OEe, OEg, OEl	III	1, 4, 5	1.2., 1.3., 4.1., 5.1.
Plan Escritor – Primer Trimestre	a), c), d), e), f), g)	OEa, OEd, OEe, OEg, OEl	IV	1, 2, 4	1.1., 1.2., 2.3., 2.4., 4.1.
		OEa, OEd, OEe, OEg, OEl			
		OEa, OEd, OEe, OEg, OEl	I	1, 2	1.2., 2.1.
		OEa, OEd, OEe, OEg, OEl	II	5, 6, 7	5.1., 5.2., 6.1., 7.1., 7.2., 7.3.
		OEa, OEd, OEe, OEg, OEl	III	1, 4, 5	1.2., 1.3., 4.1., 5.1.
Plan Lector – Tercer Trimestre	a), c), d), e), f), g)	OEa, OEd, OEe, OEg, OEl	IV	3, 4	3.1., 3.2., 4.1.
		OEa, OEd, OEe, OEg, OEl			
		OEa, OEd, OEe, OEg, OEl			
		OEa, OEd, OEe, OEg, OEl			
		OEa, OEd, OEe, OEg, OEl			

Plan Escritor – Segundo Trimestre	a), c), d), e), f), g)	OD1, OD2, OD3, OD5	I	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	1.1., 1.2., 2.1., 2.3., 3.3., 4.1., 6.5., 7.1., 7.2., 8.1.
		OD9	II	3, 5, 6, 7	3.1., 5.1., 5.2., 6.1., 7.1., 7.2., 7.3.
		OD10, OD11, OD12	III	1, 4, 5	1.2., 1.3., 4.1., 5.1.
		OD14, OD17, OD18, OD19	IV	3, 4	3.1., 3.2., 4.1.
		OEd, OEe, OEg, OEh, OEj, OEI			
Plan Escritor – Tercer Trimestre	a), c), d), e), f), g)	OD1, OD2, OD3, OD5	I	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1.1., 1.2., 2.1., 2.3., 3.3., 4.1., 5.1., 5.2., 6.2., 6.5., 7.1., 7.2., 8.1.
		OD9	II	3, 5, 6, 7	3.1., 5.1., 5.2., 6.1., 7.1., 7.2., 7.3.
		OD10, OD11, OD12	III	1, 4, 5	1.2., 1.3., 4.1., 5.1.
		OD14, OD18, OD19	IV	2, 3, 4	2.4., 3.1., 3.2., 4.1.
		OEd, OEe, OEg, OEh, OEj, OEI			

3.4. Temporalización

Tabla 2

Cronograma de acciones Plan Lector y Plan Escritor

SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE				
L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V
					3	4	5	6	7 – C4	31/10	1	2	3	4 – C8/T2
		14 Inicio del curso	15	16 – C1	10	11	12	13	14 – C5	7	8	9	10	11 – C9
19	20	21	22	23 – C2	17	18	19	20	21 – C6/T1	14	15	16	17	18 – C10/T3
26	27	28	29	30 – C3	24	25	26	27	28 – C7	21	22	23	24	25 – C11
DICIEMBRE					ENERO					FEBRERO				
L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V
28/11	29/11	30/11	1	2 – C12	9 Inicio trimestre	10	11	12	13 – PL			1	2	3 – T4
5	6	7	8	9 – Trabajo	16	17	18	19	20 – PL	6	7	8	9	10 – T4
12	13	14	15	16 – Trabajo	23	24	25	26	27 – PL	13	14	15	16	17 – PL

19	20	21	22	23 Fin trimestre	30	31				20	21	22	23	24 – PL
----	----	----	----	---------------------	----	----	--	--	--	----	----	----	----	---------

MARZO					ABRIL					MAYO				
L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V
27/02	28/02	1	2	3 – PL	VACACIONES SEMANA SANTA					1	2	3	4	5 – PL
6	7	8	9	10 – T5						8	9	10	11	12 – PL
13	14	15	16	17 – T5	17 Inicio trimestre	18	19	20	21 – PL	15	16	17	18	19 – T6
20	21	22	23	24 - Trabajo	24	25	26	27	28 – PL	22	23	24	25	26 – T6
27	28	29	30	31 Fin trimestre						29	30	31	1/06	2/06 – T6
JUNIO														
L	M	X	J	V										
5	6	7	8	9										
12	13	14	15	16 – T6										
19	20	21	22	23										
26 Fin de														

curso				
-------	--	--	--	--

Nota. Las abreviaturas empleadas en la tabla son las siguientes: C (Cuento); T (Tarea); PL (Plan Lector).

3.5. Metodología

En primer lugar, hay una fase de preparación y exploración en la que el docente predispone los materiales necesarios para llevar a cabo la propuesta. En el Plan Lector serán necesarios el ordenador y el proyector del aula para la visualización de los fragmentos audiovisuales seleccionados de la serie televisiva *Once upon a time*, así como de los textos u obras literarias que serán leídas en clase. Además, para el primer trimestre se requerirá del cuadernillo constituido por las guías de lectura interpretativa para cada cuento (Anexo I); para el segundo y para el tercero, los alumnos trabajarán con sus propios dispositivos tecnológicos o, si el centro dispone de ellos, con un ordenador por cada grupo para la actividad del segundo trimestre.

En el Plan Escritor, para el primer y segundo trimestre los alumnos no necesitarán más que papel y bolígrafo para el diseño y creación de sus redacciones, cuentos y narraciones. Para el tercer trimestre, trabajarán con sus propios dispositivos tecnológicos o, si el centro dispone de ellas, con una cámara DSLR por cada grupo para la grabación teatral. Por otro lado, para publicar sus creaciones en el periódico ficticio escolar, podrán hacerlo, bien desde sus dispositivos, bien desde el ordenador del aula.

Por otro lado, el docente ha de preparar en su momento correspondiente los siguientes organizadores previos: la explicación del concepto de *intertextualidad*, del proceso de creación de un cuento, de una narración transmedia, de una obra teatral, de una página Wiki, de un «hilo de Twitter» o una «historia de Instagram» y de un periódico digital. Además, para facilitar la comprensión de los alumnos, se compartirá con ellos modelos textuales elaborados por el docente de las tareas 1 y 2 del Plan Escritor y de las actividades planteadas para el segundo y tercer trimestre del Plan Lector (página Wiki e «hilo de Twitter» o una «historia de Instagram», respectivamente). De las tareas 3, 4, 5 y 6 no se incluirá un modelo textual para no coartar la libertad de creación, ya limitada en la tercera y en la cuarta por la estructura que han de seguir para amoldarse al canon de un cuento popular.

En segundo lugar, la fase de intervención en el aula, tanto para el Plan Lector como para el Plan Escritor, tendrá lugar los viernes por tratarse del día de la semana en el que los alumnos se muestran más alterados por la proximidad del fin de semana. En el Plan Lector de los tres trimestres se mostrarán fragmentos de la serie *Once upon a time* para que los alumnos se percaten de la intertextualidad y de los cambios que las obras canónicas han sufrido en sus versiones y adaptaciones. No obstante, las

actividades planteadas para el Plan Lector y para el Plan Escritor son diferentes y no siempre requerirán del mismo tiempo o de la misma dinámica, la cual queda explicada en el apartado 3.6. «Actividades Plan Lector y Plan Escritor».

Por último, la fase de resultados y análisis interpretativo de los datos tendrá lugar al final de cada trimestre, momento en el que se entregarán el cuadernillo con las guías de lectura interpretativa y las composiciones individuales y grupales. Aquellas actividades o tareas que puedan verse y leerse a través de Internet no serán recogidas de manera presencial. Todas las tareas del Plan Lector y del Plan Escritor serán corregidas y devueltas a los alumnos con los errores ortográficos (tilde, grafía y puntuación), gramaticales y de expresión señalados y con anotaciones que ensalcen sus puntos fuertes y los inciten a su mejoría personal. Aunque tendrán una calificación numérica, no se les mostrará a los alumnos para no coartar su motivación literaria y expresiva y su creatividad. En el caso de encontrar algún error generalizado, será señalado y resuelto en el aula.

3.6. Actividades Plan Lector y Plan Escritor

3.6.1. Plan Lector

Se propone para el primer trimestre la lectura de los doce cuentos expuestos en el apartado 2.3.2. «Análisis comparativo de las versiones y adaptaciones de los cuentos populares», siendo todos hipotextos de *Once upon a time*. Cada viernes se lee uno de los doce cuentos, dejando las dos últimas sesiones de lectura del calendario escolar para continuar trabajando la guía de lectura interpretativa en grupo o los talleres del Plan Escritor. A continuación, se explica la dinámica a seguir.

Para comenzar, tras la visualización de los fragmentos seleccionados de la serie televisiva *Once upon a time*, los alumnos empiezan con las «Preguntas previas a la lectura» de la guía de lectura interpretativa para que identifiquen y analicen brevemente de forma reflexiva el hipotexto o los hipotextos en los que se ha basado la serie. A continuación, se lee en voz alta el cuento popular correspondiente al fragmento y su versión española (de no haberla, se lee una versión diferente). Entonces, prosiguen con las «Preguntas subsecuentes a la lectura», que han sido elaboradas a partir de un mismo modelo, extraído del proyecto de innovación «Talleres concatenados por la visibilidad de la fortaleza femenina» de Campello Guirao et al., que se encuentra en *Proyectos de innovación para aprender a argumentar en Secundaria*. Se pretende que el alumno extraiga las ideas principales del cuento («Temas»), la hipótesis, crítica

subyacente o moraleja («Tesis»), las «Palabras clave» que sustentan el significado del texto y con las que, en muchas ocasiones, se puede identificar un cuento por constituir, al mismo tiempo, objetos *motivo*¹⁵; las sensaciones transmitidas y las emociones que conducen a los personajes a actuar de determinada manera («Emocionalidad»), la interrelación con otros cuentos populares, con sus versiones españolas y adaptaciones cinematográficas, atendiendo a sus semejanzas y diferencias («Intertextualidad»), la «Transferencia» de la experiencia literaria a la experiencia vital, prestando atención a los arquetipos del cuento popular que *Once upon a time* ha modificado; y la «Crítica personal y reflexiva» con preguntas que guardan relación con algún planteamiento moral y ético desde la perspectiva de los personajes. Excepcionalmente, las guías de lectura interpretativa N.º 9 y N.º 11 (*La sirenita* y *La Reina de las Nieves*, respectivamente) incorporan, además, una pregunta relativa a la «Metatextualidad», dada la peculiaridad narrativa de Andersen.

Conviene señalar que algunas preguntas, especialmente del apartado «Crítica personal y reflexiva» –como, por ejemplo, *En un capítulo de Once upon a time se dice: «todos tenemos un lado oscuro; la maldad no nace, se hace». ¿Estás de acuerdo con estas palabras?–*, se repiten en la guía de lectura de diferentes cuentos. Esto se debe a que, además de tener en cuenta que algunas estructuras o acciones de los cuentos son similares y, por ello, la cuestión es válida para todos, también se considera la posibilidad de que no todos los cuentos de la selección que se ha hecho sean leídos por las dificultades que puedan surgir a lo largo del trimestre (gestión del tiempo, nivel académico de los alumnos...); por lo tanto, pueden responderse una única vez si la respuesta es la misma en todos los cuentos.

Aunque en el apartado 3.1. «Necesidad detectada» se ponía en duda la eficacia del Plan Lector concebido como análisis de disección de una lectura obligatoria, la guía de lectura está planteada como un cuadernillo que integra una serie de cuestiones reflexivas –y no de respuesta automática– para cada cuento considerando que

«los personajes se convierten en modelos de conducta, cumpliendo no solo una función expresiva y representativa, sino además modeladora. Las actitudes y los comportamientos de los personajes en determinadas situaciones muestran al lector su posicionamiento ante los conflictos que se plantean, expresando así los

¹⁵ Para el cuento de *Blancanieves* las palabras clave podrían ser *madrastra, manzana, envenenada*; conceptos que, a su vez, son objetos *motivo mecano*, que viajan de un cuento a otro o de un cuento a sus diferentes versiones y adaptaciones, de manera que lo hacen reconocible.

valores predominantes en la historia» (Martos y Campos, 2013, p. 624).

Por otro lado, debido a la extensión de cada guía y para fomentar el trabajo cooperativo y los valores que lleva intrínsecos como el compañerismo, el respeto o la empatía, estas se realizan en grupos de cuatro alumnos. De esta manera, pueden acceder a las respuestas, especialmente a aquellas de corte moral, ética e intertextual, mediante la inteligencia colectiva, haciéndoles ver que todos son ciudadanos del mundo y beneficiarios de todas las culturas que se han ido heredando, un privilegio que les concede la oportunidad de ser espectadores y lectores y de expresar su opinión frente a lo que ven o leen, independientemente de los conocimientos que posean. De este modo, los alumnos aprenden a debatir espontáneamente, expresando su opinión y escuchando y respetando la de sus compañeros, lo que les ayuda a reafirmar la seguridad en sus ideas y a desarrollar su capacidad reflexiva, crítica y expresiva.

Para el segundo trimestre se propone la lectura de una novela fantástica de literatura infantil y juvenil que sea hipotexto de *Once upon a time* como *El maravilloso Mago de Oz*, *Baladas de Robin Hood*, *Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas*, *Frankenstein o el moderno Prometeo* o *Las leyendas de Pinocho*. Quizá, la más interesante sea *El maravilloso Mago de Oz*, de L. Frank Baum, publicada en 1900, pues el personaje de Dorothy Gale apenas aparece en tres capítulos, recayendo el protagonismo sobre Zelena, la Bruja Mala del Oeste y hermana de Regina, por cuya vida siente una inmensa envidia que tornará el color de su piel en verde y que la conducirá a querer rivalizar con el grado de villanía de la Reina Malvada.

A los alumnos se les muestra, igualmente, fragmentos seleccionados de la serie televisiva para que comprueben los cambios realizados en su adaptación. En esta ocasión la inteligencia colectiva la trabajan por medio de la confección de una página Wiki, que completan con los datos extraídos de la novela, por lo que también hacen uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En función de la obra que se escoja, la página se puede dividir en diferentes secciones, cada una elaborada por un grupo distinto, atendiendo a aspectos como el argumento, la ambientación, los personajes, el impacto cultural, curiosidades del autor o de la obra..., e incluyendo una sección en el que puedan incluir una reflexión sobre la novela. Tras la lectura semanal, se dejan veinte minutos para el trabajo en grupo en la elaboración de la página Wiki.

Tal y como afirmaba Umberto Eco, la película de culto está gobernada por muchas ideas centrales que pueden quebrarse y volver a reconstruirse, tomando

diferentes caminos y despertando diferentes experiencias en los espectadores por medio de «citas, arquetipos, alusiones y referencias tomadas de una panoplia de obras anteriores» (Jenkins, 2008, p. 103). Los lectores se mueven con hipertextos. Un hipotexto también fue un hipertexto en su tiempo, que no se alimentaba de uno, sino de muchos textos. Aunque no esté considerada obra de culto, *Once upon a time* ha construido a su alrededor toda una biblioteca de clásicos y cuentos populares con secretos que la propia serie va descubriendo y con alusiones cuyo desvelo deja en manos de la cultura narrativa del espectador. Se trata de una especie de juego en busca del *mensaje subliminal*, en este caso las conexiones establecidas entre los distintos hipotextos. La abundancia de secretos hace casi imposible que un solo espectador se percate de todos y cada uno de ellos, por lo que los propios receptores se encargan de ir publicando en la página *fandom* «Wiki Once Upon a Time» todos estos hallazgos para ponerlos al servicio de sus iguales e ir completando este conocimiento que se convierte en dominio público (Jenkins, 2008).

Este tipo de narración ha acostumbrado a los jóvenes a rastrear y recaudar información de la historia y los personajes en una búsqueda casi obsesiva en Wikipedia que los envía de enlace en enlace como en las casillas del juego de la Oca hasta que se llega a una satisfacción momentánea del placer indagador que se verá quebrada en cuanto surja una nueva pregunta en torno al mundo posible que tanta intriga le genera. Esta experiencia no es la habitual en las aulas con las obras clásicas, por lo que, si a los alumnos se les incita a convertir las obras canónicas en narraciones transmedia de las que poder participar activamente por medio de la confección de páginas Wiki –un recurso al que se acude continuamente en el día a día–, quizá lleguen a descubrir qué elementos tradicionales heredados han sido recogidos por los autores del siglo XXI en obras como, por ejemplo, *Matrix*, *Harry Potter* o *Star Wars*.

Para el tercer trimestre se propone la lectura de *Peter Pan o el niño que no quería crecer*¹⁶, también hipotexto de *Once upon a time*. Es una obra de teatro fantástica de literatura infantil y juvenil, de James Matthew Barrie, publicada en 1904. Las principales diferencias entre la obra original y *Once upon a time* reside en la caracterización de los personajes. De este modo, el Capitán Garfio no persigue a Peter Pan, sino a Rumpelstiltskin, quien encarna al *cocodrilo* que le arrancó la mano; y Peter Pan es el verdadero villano mientras que Garfio, tras siglos de piratería, se redime y

¹⁶ Barrie, J.M. (1904). *Peter Pan o el niño que no quería crecer. Una fantasía en cinco actos*.

obtiene un final feliz junto a Emma. Conviene destacar su caracterización, pues, contrariamente a como se visualiza en la adaptación cinematográfica de Disney, a Garfio se le presenta con un gran atractivo físico y siniestra elegancia y cortesía, tal y como lo describe Barrie en su obra.

Al igual que en el primer y segundo trimestre, a los alumnos se les muestran fragmentos seleccionados de la serie televisiva para que comprueben los cambios realizados en su adaptación. Independientemente de que se realice también una guía de lectura interpretativa, el seguimiento de la obra se lleva a cabo por medio de una actividad individual en la que cada alumno elabora o un «hilo de Twitter» –una serie de mensajes conectados con un número limitado de caracteres publicados en la red social Twitter– o una «historia de Instagram» –contenido audiovisual que permanece en la red social Instagram durante 24 horas–. En ellos, los alumnos publican desde la perspectiva de un personaje determinado lo que han leído esa semana. Por medio del uso de las TIC, los alumnos aprenden a sintetizar, construyendo la obra poco a poco con mensajes claros y concisos en los que muestran qué ha sido para ellos lo más destacable. La manera de transmitir el mensaje se adscribe a su creatividad, pudiendo, por ejemplo, grabarse a sí mismos disfrazados del Capitán Garfio para su publicación en Instagram o componiendo pareados para el hilo en Twitter.

3.6.2. Plan Escritor

Se propone un Plan Escritor como un proceso de desarrollo creativo que abarca todo el curso y que, al igual que el Plan Lector, parte de la serie televisiva *Once upon a time*.

En el primer trimestre se realizan tres tareas –se les dedica dos sesiones a cada una– en las que los alumnos, de manera individual, comienzan a profundizar en su imaginación y en su capacidad expresiva. La Tarea 1 consiste en la descripción de un personaje inventado (al azar se decide el rol de héroe/villano de los alumnos), prestando atención a su físico, carácter, familia, poderes (si los tiene), pasado, motivos que le han conducido a ser como es... Con esto se trabaja la competencia social y cívica al mostrar el punto de vista de los personajes, especialmente del villano.

En la Tarea 2, los alumnos incorporan a su personaje en un cuento popular con el objetivo de que lo reescriban y creen un comienzo, un nudo o un desenlace distintos. Así, para facilitar el proceso creativo pueden redactar una hipótesis que se distancie de la original de los cuentos populares, preguntándose, por ejemplo, qué sucedió tras la

boda de Blancanieves y el Príncipe Azul, y en cuyo desarrollo forme parte su personaje. De esta manera, los alumnos comienzan a ser partícipes de la cultura de la convergencia.

En la Tarea 3, los alumnos crean un cuento propio con su personaje inventado siguiendo la estructura arquetípica del cuento popular de Vladímir Propp para familiarizarse con ella sin percatarse. Sin embargo, en lugar de emplear las treinta y una funciones como hace Rodari en su actividad «Las cartas de Propp», en *Gramática de la fantasía*, se toma la reducción a diez funciones de Rodríguez Almodóvar (1989): *Situación inicial de carencia, Convocatoria, Viaje de ida, Muestra de generosidad y/o astucia, Entrega de objeto mágico, Combate, Las pruebas, Viaje de vuelta, Reconocimiento del héroe y Final*. Además, para seguir profundizando en algunos de los rasgos del cuento, los alumnos incorporan un objeto o acción *motivo* de su invención (semejante al zapato de cristal de *Cenicienta* o a la manzana envenenada de *Blancanieves*) y una moraleja o valor (fe, amor verdadero, amistad, reconciliación, generosidad, peligro de los extraños) o la transmisión de un saber, una costumbre o una tradición, pudiéndolos tratar desde la perspectiva del siglo XXI.

En el segundo trimestre se realizan dos tareas –se les dedica dos sesiones a cada una– en las que los alumnos continúan desarrollando su imaginación y su capacidad expresiva, pero, esta vez, de manera grupal para profundizar en el fenómeno de la intertextualidad y la narración transmedia.

En la Tarea 4, en grupos de cuatro, los alumnos se inventan, en primer lugar, el nombre de una productora cinematográfica para designarse. Después, emplean la inteligencia colectiva y los recursos literarios con los que cuentan para crear una historia nueva: los personajes creados en la Tarea 1 (el de cada uno de los integrantes del grupo), las diez funciones de la estructura del cuento y el objeto o acción *motivo* y la moraleja o enseñanza inventados en la Tarea 3 (de entre los que pueden escoger si hacer uso de uno o de varios). Además, de desearlo, pueden incluir un personaje de la literatura o del cine. Con esta tarea, y haciendo uso de sus conocimientos, destrezas, habilidades y creatividad, los alumnos comparten las ideas individuales con el grupo de trabajo y entre todos las convierten en acciones, obteniendo como resultado un cuento en el que sus personajes se relacionan entre sí, poniendo en funcionamiento el fenómeno de la intertextualidad.

En la Tarea 5 se profundiza aún más en la intertextualidad y se abre la negociación entre productoras; se unen los grupos de dos en dos, integrados por entre

ocho y diez alumnos, y llevan a cabo una narración en la que los personajes e historias de cada cuento grupal e individual se mezclan e interactúan entre sí, esta vez sin tener que responder a la estructura arquetípica del cuento popular, pues ya se encuentran en la fase de versionado de sus obras originales. De esta manera, pueden, por ejemplo, aprovechar el cuento de un compañero e introducir al personaje de otro como si lo hubiese observado todo desde otro plano, de forma que trabajen y experimenten desde perspectivas y relaciones diferentes.

En el tercer trimestre se realiza la Tarea 6, a la que se le dedican aproximadamente cuatro sesiones de trabajo y una para compartir el resultado en clase. En ella, los grupos formados para la tarea anterior culminan el proceso creativo por medio de la adaptación de la narración de esa misma tarea. Aprovechando la lectura de *Peter Pan o el niño que no quería crecer*, en la que aparecen densas acotaciones para su puesta en escena, los alumnos la toman como modelo para adaptar su narración al teatro. Tras la elaboración y presentación de su libreto, los alumnos lo llevan a la práctica, asumiendo la labor de una productora cinematográfica, distribuyéndose los roles de director, cámara y actores, haciendo uso de las TIC y grabando su obra teatral.

De esta manera, el proceso creativo que comienza con la idea y la descripción de un personaje en la Tarea 1 y continúa desarrollándose en la creación individual y grupal de un cuento haciendo uso de la intertextualidad, culmina en la creación de una narración transmedia que se despliega narrativa y teatralmente y que podría seguir expandiéndose por otros medios.

Por último, además de la realización de las seis tareas, el Plan Escritor contempla una segunda parte que se lleva a cabo a la par. Tomando como modelo el periódico ficticio «The Daily Prophet», de Heather Lawver (2.2. «La narración transmedia en las aulas»), y teniendo en cuenta que «los juegos de rol les servían de inspiración para desarrollar otras clases de destrezas lectoescritoras» (Jenkins, 2008, p. 182), los alumnos podrán publicar en el periódico digital escolar «Daily Mirror», igualmente ficticio, noticias acerca de un nuevo suceso en Storybrooke o el anuncio del traslado de un nuevo habitante a la ciudad, informando de dónde procede, qué parentescos tiene, en qué aventuras se ha visto envuelto... Considerando la ampliación, reducción o cambio de secciones, el periódico cuenta inicialmente con las siguientes:

- «Sociedad»: donde los alumnos van publicando los resultados de la Tarea 1, de manera que la comunidad de Storybrooke va creciendo con los nuevos personajes que se incorporan gracias a sus creaciones.

- «Sucesos»: donde los alumnos van publicando los resultados de las Tareas 3, 4 y 5, de forma que la sección se constituye por los acontecimientos que les sucede a los nuevos habitantes de Storybrooke.
- «Descubrimientos»: donde los alumnos van publicando los resultados de la Tarea 2 al tratarse de nuevas versiones que escriben para los cuentos populares, como si fuese una parte de la historia que se ha mantenido oculta y ha sido recientemente revelada.
- «Cultura y Arte»: donde los alumnos van publicando los resultados de la Tarea 6 con la grabación de sus adaptaciones.

Además, dentro de cada uno de los grupos, los propios alumnos pueden ejercer, como en su momento Lawver, de editores y correctores, de manera que aprendan unos de otros en una enseñanza entre iguales con la que parecen mostrarse más receptivos. De extenderse esta propuesta de aula a un proyecto de centro, estos roles los asumirían fuera de sus grupos de trabajo teniendo en cuenta sus habilidades lingüísticas, pues corregirían las creaciones de compañeros de otros niveles académicos; así, a medida que van perfeccionándose, se convierten en los expertos que guiarán a otros alumnos (Jenkins, 2008).

4. CONCLUSIONES

En la nueva era del siglo XXI, con el Plan Lector y el Plan Escritor propuestos se pretende alcanzar un equilibrio entre la cultura letrada clásica, que parecía abogar más por la lectura individual y el culto al genio, y la cultura de la convergencia, presentando a los alumnos las obras clásicas junto a las posibles recreaciones que tengan en las distintas artes (composiciones musicales, obras plásticas, versiones filmadas, etc.). No solo se trata de captar la atención de los alumnos a partir de diferentes manifestaciones culturales, sino que, además, teniendo en cuenta que su medio de comunicación habitual es el de las redes sociales, podrán percibir las obras canónicas más cercanas a su tiempo actual gracias a la inclusión de los nuevos medios digitales.

La serie televisiva *Once upon a time* se dispone como un hipertexto que integra una serie de hipotextos de la literatura clásica de los que partir para descubrir cómo la adaptación de los cuentos populares al siglo XXI ha roto con algunos de los arquetipos, especialmente con la finalidad didáctica de los mismos al «desvillanizar» a los malvados mostrando su pasado bueno y humilde y el hecho que tornó oscuro su carácter. Con las guías de lectura interpretativa los alumnos podrán reflexionar sobre la

intertextualidad de la serie, comparándola con los cuentos populares y con sus versiones españolas, comprobando cómo objetos y acciones se convierten en *motivos mecano* que viajan de un cuento a otro y de una versión a otra, tal y como sucede con el zapato de Cenicienta, presente en el cuento de los hermanos Grimm, en *Estrellita de Oro*, de Aurelio M. Espinosa, en la adaptación cinematográfica de Walt Disney y en la televisiva de Edward Kitsis y Adam Horowitz.

El cuento popular es la semilla de la propuesta del Plan Lector y el Plan Escritor, y la que en el presente trabajo se ha desarrollado en más profundidad, con la posibilidad de prolongarse durante el curso académico y de integrar la novela fantástica en el segundo trimestre y el teatro en el tercero, siempre partiendo de la lectura audiovisual con *Once upon a time*. Las tareas y actividades se han planteado de manera que los alumnos, a la par que consumen la literatura oral –en su momento registrada en antologías de cuentos– y la literatura audiovisual actual, dejan de ser lectores pasivos y se convierten en prosumidores, en productores, participando activamente de ella e incrementando, así, su interés por la lectura y la escritura, tal y como pudo comprobarse con la puesta en práctica de las Tareas 1 y 4 en el grupo de 1.º de Educación Secundaria Obligatoria (Anexos II y III). Los dicentes comienzan con la lectura amena y familiar y su posterior composición del cuento popular, más simplificada en extensión y, por tanto, menos abrumadora, y continúan con la novela y el teatro, géneros que podrían parecerles más complejos e intimidantes. Se internan progresivamente en el proceso creativo, empezando individualmente y concluyendo de forma grupal, a semejanza de una productora cinematográfica que ha de negociar los términos de la narración que pretende concebir y compartir, haciendo uso de la intertextualidad, la inteligencia colectiva y los recursos literarios, culturales y digitales de los que disponen.

Esto es lo que Rodari defiende en *Gramática de la fantasía* (1983), que el alumno deje de ser mero consumidor para convertirse en creador y productor de valores y de cultura. La resurrección de los clásicos vendrá de la mano de la resurrección de la pedagogía:

«Entre una escuela muerta y una escuela viva, la divergencia básica es ésta: La escuela para *consumidores* está muerta, y fingir que está viva no impedirá que sintamos el olor de su putrefacción (evidente a todos); una escuela viva y nueva sólo lo puede ser una escuela de *creadores*» (Rodari, 1983, p. 153).

Con este planteamiento de la literatura, los alumnos se adueñarán de los clásicos

y los disfrutarán al participar activamente en su expansión dentro de la narración transmedia, trascendiendo los límites de una historia que se creó de manera individual (Jenkins, 2008) y cuyo final único podrán ampliar en multitud de posibilidades narrativas que se convertirán en nuevos mundos posibles creados a partir del mundo posible canónico.

Cabe señalar que la holgura de la cultura de la convergencia deja las puertas abiertas a futuras investigaciones que podrían profundizar en las narraciones transmediáticas abarcando la literatura apócrifa del *fanfic*, alzándose como un espacio de formación lectora y expresiva. No se trata de erradicar de los centros la lectura de los clásicos y sustituirlos por *fanfics* encontrados en la web, sino de conciliar esta literatura apócrifa no canónica con la literatura de la tradición letrada; de experimentar con la literatura culta hasta el extremo de hacerla descender de su pedestal de canon, de rebajarla a la literatura apócrifa que tanto se lee y se produce en la cultura de la convergencia y de ofrecérsela a los alumnos para que jueguen con ella y la destrocen como Huidobro hizo con el lenguaje en *Altazor*.

En definitiva, con las propuestas para la educación literaria en la Educación Secundaria Obligatoria se plantea que los alumnos no solo puedan llegar a comprender el significado legítimo de una obra que, según las interpretaciones académicas, los autores quisieron darle en su origen y que se ha ido desvirtuando con el paso del tiempo, sino que, además, le den una significación nueva que se corresponda con su conocimiento del siglo XXI, compartan su interpretación como lectores –en tanto que hay tantas lecturas como seres humanos– y dejen su huella en la narración, creando más posibilidades de retención en la memoria por la experiencia vivida e incluso más trayectorias para una historia a la que se le puso en su momento un punto final. Los textos cuyo significado legítimo los alumnos diseccionan con la técnica academicista pasarán inadvertidamente por sus vidas; pero aquellos en los que se promueve su participación son los que fomentan su futuro encuentro con la ficción en otras obras.

5. REFERENCIAS

- Alegre San Juan, B. (2014). *Comparativa de autores: Perrault, Andersen y los hermanos Grimm* [Tesis de Pregrado, Universidad de Valladolid].
- Andersen, H.C. (s.f.). *La Reina de las Nieves*. Biblioteca Virtual Universal. Recuperado de <https://biblioteca.org.ar/libros/157522.pdf>
- Andersen, H.C. (s.f.). *La sirenita*. Biblioteca Virtual Universal. Recuperado de <https://biblioteca.org.ar/libros/157552.pdf>
- Anderson Imbert, E. (1992). *Teoría y técnica del cuento*. Barcelona: Editorial Ariel.
- Baquero Goyanes, M. (1967). *Qué es el cuento*, la Universidad de Murcia en 1988.
- Barrie, J.M. (1904). *Peter Pan o el niño que no quería crecer. Una fantasía en cinco actos*. Recuperado de https://www.siruela.com/archivos/fragmentos/Peter_Pan.pdf
- Basile, G. (introducción de Croce, B.). (1994). *El cuento de los cuentos. Volumen I*. Ediciones Siruela.
- Budag, F.E. (2016). *Intertextualidade, dialogismo e cultura material. Um estudo de narrativa ficcional audiovisual contemporânea* (tesis doctoral). Universidade de São Paulo (Escola de Comunicações e Artes), Brasil.
- Campello Guirao et al. (2021). «Talleres concatenados por la visibilidad de la fortaleza femenina» en Caro Valverde, M.T. y Vicente Ruiz, P.A. (Coords.), *Proyectos de innovación para aprender a argumentar en Secundaria*. Consejería de Educación y Cultura de la región de Murcia.
- Chambliss, A., Goodman, D., Horowitz, A., Kitsis, E. y Pearlman, S. (Productores ejecutivos). (2011-2018). *Once upon a time* [serie de televisión]. California:ABC Signature.
- Curiel Merchán, M. (introducción de Vega, M.J.). (1987). *Cuentos extremeños*. Editora Regional de Extremadura.
- Decreto 220 de 2015 [con fuerza de ley]. Por medio del cual se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 2 de septiembre de 2015. D.O. No. 203.
- De los Reyes, E. (2005). *Introducción al estudio de casos como método de enseñanza*. Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Zaragoza.
- Directivos CEDE (12 de noviembre de 2021). *La nueva agenda del directivo el efecto de la tecnología y las redes sociales (XX Congreso CEDE)*. [Archivo de

- Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=VWkSMHoK-Ns>
- DL Ashliman (2007-2022). *Hansel y Gretel*. Recuperado de https://sites-pitt-edu.translate.goog/~dash/type0327.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sc#basile
- DL Ashliman (2008-2022). *Rapunzel*. Recuperado de https://sites-pitt-edu.translate.goog/~dash/type0310.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sc#basile
- Espinosa, A. (1997). *Cuentos populares de Castilla y León, Volumen 2*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Madrid, España.
- Espinosa, A. (introducción y revisión de Díaz Viana, L. y Asensio Llamas, S.). (2009). *Cuentos populares recogidos de la tradición oral de España*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Ford, S., Green, J. y Jenkins, H. (2015). *Cultura transmedia*. Barcelona: Editorial Gedisa.
- Grimm, J. y W. (recogido por Albalearning). (2021). *El flautista de Hamelín*. Recuperado de <https://albalearning.com/audiolibros/grimm/elflautista.html>
- Grünig, A.K. (2014). Estilización de la monstruosidad: nuevas concepciones del ser mitológico y su resignificación como otredad amenazante en series televisivas fantásticas. *Brumal. Revista de Investigación sobre lo Fantástico* (vol. II, n.º 1), pp. 109-126.
- Jenkins, H. (2008). *Convergence Culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
- Jenkins, H. (2009). *Fans, blogueros y videojuegos*. Barcelona: Espasa Libros.
- Jenkins, H. (2010). *Piratas de textos. Fans, cultura participativa y televisión*. Madrid: Espasa Libros.
- Leprince de Beaumont, J. (1756). *La Bella y la Bestia*. Recuperado de <https://www.educ.ar/recursos/131400/la-bella-y-la-bestia-de-jeanne-marie-leprince-de-beaumont/download/inline>
- Lévi, P. (2004). *Inteligencia colectiva*. Washington, DC: Biblioteca Virtual em Saúde. Recuperado de http://www.fergut.com/pdfs/inteligencia_colectiva.pdf
- López Martín, L. (2009). *Formación y desarrollo del cuento fantástico hispanoamericano en el siglo XIX* (tesis doctoral). Universidad Autónoma de Madrid.

- Luque Macías, F. (2017). *La influencia de los aspectos culturales en las traducciones de «Las mil y una noches»: estudios comparados* (tesis doctoral). Universidad de Sevilla.
- Machado y Álvarez, A. (1886). *Biblioteca de las tradiciones populares españolas. Tomo X*. Madrid, España.
- Martín-Barbero, J. (1999). *Los ejercicios del ver. Hegemonía audiovisual y ficción televisiva*. Barcelona: Editorial Gedisa.
- Martos, E. y Campos, M. (2013). *Diccionario de nuevas formas de lectura y escritura* (1.ª ed.). Red Internacional de Universidades Lectoras.
- Perrault, C. (introducción de Peyrou, O.). (1987). *Cuentos de antaño*. Editorial Anaya.
- Perrault, C. (introducción de Bonmatí Mingot, L.). (2000). *Todos los cuentos de Charles Perrault*. Editorial Aguacilar.
- Propp, V. (2011). *Morfología del cuento*. Madrid: Editorial Akal.
- Real Decreto 1105/2014 [con fuerza de ley]. Por medio del cual se establece el currículobásico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 26 de diciembre, de 2015. D.O. No. 3.
- Rodari, G. (1983). *Gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar historias*. Barcelona: Editorial Argos Vergara.
- Rodríguez Almodóvar, A. (1989). *Los cuentos populares o la tentativa de un texto infinito*. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Murcia.
- Scolari, C. A. (2008). *Hipermediaciones, Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva*. Barcelona. Editorial Gedisa.
- Scolari, C. A. (2013): *Narrativas transmedia. Cuando todos los medios cuentan*. Barcelona: Deusto.
- Tatar, M., (2020a). *Hans Christian Andersen, edición anotada*. Madrid: Ediciones Akal.
- Tatar, M., (2020b). *Hermanos Grimm, edición anotada. Edición del bicentenario*. Madrid: Ediciones Akal.
- Torres Begines, C. (2015). Soy mala porque el mundo me ha hecho así: la evolución de las malvadas brujas-madrastras de *Blancanieves* y *La Bella Durmiente*. *Espéculo. Revista de Estudios Literarios*, (55), pp. 43-51.
- Torres, M. (2014). *Algunas historias de Las mil y una noches. Antología de cuentos orientales*. Buenos Aires, Argentina: Eudeba.
- Recuperado de <https://portaldelasescuelas.org/wp->

content/uploads/2016/03/Las-mil-y-una-noches-COMPLETO-ilovepdf-compressed-1.pdf

Vernet, J. (1990). *Las mil y una noches*. Recuperado de https://0201.nccdn.net/1_2/000/000/17f/d54/Las-mil-y-una-noches.pdf

6. ANEXOS

ANEXO I. GUÍAS DE LECTURA INTERPRETATIVA

BLANCANIEVES

PREGUNTAS PREVIAS A LA LECTURA

1. ¿Qué personajes aparecen?
2. ¿Crees que Blancanieves tenía motivos para confesarle a Cora el secreto de Regina? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar?
3. Visualmente, ¿cómo puedes distinguir el cambio buena/mala que sufre Regina?
4. ¿Cuál crees que puede ser el final feliz de esta villana? ¿Crees que Regina termina perdonando a Blancanieves?
5. En un capítulo de *Once upon a time* se dice: «todos tenemos un lado oscuro; la maldad no nace, se hace». ¿Estás de acuerdo con estas palabras?

PREGUNTAS SUBSECUENTES A LA LECTURA

- TEMAS

6. ¿Cuál es el tema o los temas principales de los cuentos que has leído?

- TESIS

7. ¿Cuál es la crítica que el autor del cuento pretende hacer? En otras palabras, ¿qué moraleja/s o enseñanza/s se puede extraer del cuento?

- PALABRAS CLAVE

8. Escoge entre tres y cinco palabras clave con las que describirías el cuento para que otra persona pudiera identificarlo.

- EMOCIONALIDAD

9. ¿Piensas que la envidia de la madrastra/madre de la joven justifica sus actos?

- INTERTEXTUALIDAD

10. ¿Quién es Regina (*Once upon a time*) en el cuento de los hermanos Grimm? ¿Y en el cuento de Espinosa?
11. ¿Quién es la princesa Blancanieves (*Once upon a time*) en el cuento de los hermanos Grimm? ¿Y en el cuento de Espinosa?
12. En grupos, haced una lista de las diferencias y semejanzas que encontráis entre las versiones del cuento y exponedlas en clase.
13. Ahora, explicad qué diferencias y semejanzas encontráis con las escenas de *Once upon a time* observadas.

14. ¿Qué dos objetos están presentes en los dos cuentos que has leído y en *Once upon a time*?
15. En el cuento, la madrastra quiere matar a Blancanieves por ser más hermosa que ella. ¿Por qué quiere matar Regina a Blancanieves en *Once upon a time*? ¿Estás de acuerdo con la forma de proceder de Regina? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar?
- TRANSFERENCIA
16. ¿Crees que la moraleja o enseñanza del cuento podría adaptarse a nuestros días? Pon un ejemplo con una situación.
17. ¿Crees que la adaptación del cuento en *Once upon a time* ha cambiado la perspectiva que se tiene del villano? ¿Cómo? ¿Crees que esto hace que el cuento popular pierda su finalidad didáctica?
- CRÍTICA PERSONAL Y REFLEXIVA
18. En el cuento de Espinosa, cuando los doce ladrones regresan a su castillo y lo ven todo muy bien arreglado dicen «Aquí ha venido una mujer». ¿Por qué crees que dicen *mujer* y no *hombre*? ¿Crees que dirían lo mismo si el cuento estuviera ambientado en el siglo XXI?
19. ¿Crees que el problema de envidia que se plantea en el cuento podría tener solución? ¿Y el problema de venganza de *Once upon a time*?
20. ¿Por qué crees que los enanos/ladrones deciden hacerle una caja muy bonita a Blancanieves en lugar de enterrarla?

SOL, LUNA y TALÍA

PREGUNTAS PREVIAS A LA LECTURA

1. ¿Qué personajes aparecen?
2. ¿Qué cuentos se han cruzado en estos fragmentos?
3. ¿Qué tienen en común Aurora y Blancanieves? ¿Y Maléfica y Regina?
4. Atendiendo a las respuestas anteriores, ¿qué objeto o acción *motivo* ha puesto en contacto los cuentos de *La bella durmiente* y *Blancanieves*?

PREGUNTAS SUBSECUENTES A LA LECTURA

- TEMAS

5. ¿Cuál es el tema o los temas principales de los cuentos que has leído?

- TESIS

6. ¿Cuál es la crítica que el autor del cuento pretende hacer? En otras

palabras, ¿qué moraleja/s o enseñanza/s se puede extraer del cuento?

- PALABRAS CLAVE

7. Escoge entre tres y cinco palabras clave con las que describirías el cuento para que otra persona pudiera identificarlo.

- EMOCIONALIDAD

8. En el cuento de Merchán, Águila la Hermosa despierta después de muchos años. ¿Qué crees que pudo sentir?

9. ¿Cómo crees que se sienten la mujer del rey (Basile) o la duquesa (Merchán) cuando oyen hablar de la doble vida de su esposo? Puedes argumentar tu respuesta con citas del texto.

10. ¿Piensas que las emociones de la reina/duquesa justifican sus actos?

11. ¿Crees que el rey/duque merece su final feliz?

- INTERTEXTUALIDAD

12. ¿Quién es la princesa Aurora (*Once upon a time*) en el cuento de Basile? ¿Y en el cuento de Merchán?

13. ¿Quién es Maléfica (*Once upon a time*) en el cuento de Basile? ¿Y en el cuento de Merchán?

14. En grupos, haced una lista de las diferencias y semejanzas que encontráis entre las versiones del cuento y exponedlas en clase.

15. ¿Qué objetos o acciones *motivo* están presentes en los dos cuentos que has leído y en *Once upon a time*?

16. Aunque las tres mueren por una rueda, ¿en qué crees que se diferencia la muerte de Talía (Basile) y de Águila (Merchán) de la muerte de la princesa Aurora (*Once upon a time*)?

17. ¿Qué sentimiento es el que las devuelve a la vida?

18. ¿En qué se asemeja el cuento *Blancanieves*, de los hermanos Grimm, con el deseo de la reina/duquesa sobre que su esposa se coma a sus hijos?

- TRANSFERENCIA

19. ¿Crees que la moraleja o enseñanza del cuento podría adaptarse a nuestros días? Pon un ejemplo con una situación.

- CRÍTICA PERSONAL Y REFLEXIVA

20. Talía (Basile) jamás había visto una rueda y le pidió a la anciana que subiera para ver cómo funcionaba. ¿Crees que si su padre no hubiese prohibido las ruedas en su casa Talía habría muerto igualmente por una arista de lino?

21. En el prólogo de la reedición de la obra de Basile se dice que el autor «nos presenta casi el milagro de la maternidad en el cuento de la bella durmiente del bosque, convertida en madre durante el sueño». ¿Estás de acuerdo con estas palabras? Justifica por qué.
22. ¿Crees que el problema que se plantea en el cuento podría tener solución?

RUMPELSTILTSKIN

PREGUNTAS PREVIAS A LA LECTURA

1. ¿Qué personajes aparecen?
2. ¿Por qué crees que Cora está encerrada en esa torre?
3. ¿Por qué Rumpelstiltskin está interesado en ayudar a Cora? ¿Qué pretende conseguir a cambio?
4. ¿Cómo aparece caracterizado Rumpelstiltskin?
5. Imagina que, como Rumpelstiltskin, puedes ver el futuro. ¿Qué crees que ocurrirá a continuación?

PREGUNTAS SUBSECUENTES A LA LECTURA

- TEMAS

6. ¿Cuál es el tema o los temas principales de los cuentos que has leído?

- TESIS

7. ¿Cuál es la crítica que el autor del cuento pretende hacer? En otras palabras, ¿qué moraleja o enseñanza se puede extraer del cuento?

- PALABRAS CLAVE

8. Escoge entre tres y cinco palabras clave con las que describirías el cuento para que otra persona pudiera identificarlo.

- EMOCIONALIDAD

9. Señala qué sentimientos pueden llevar a cada uno de los personajes del cuento a actuar como lo hacen: el molinero, la hija del molinero, el rey y Rumpelstiltskin/Sin Nombre.
10. ¿Crees que en este cuento hay algún personaje que destaque por su bondad y merezca su final feliz?

- INTERTEXTUALIDAD

11. ¿Quién es Cora (*Once upon a time*) en el cuento de los hermanos Grimm?
¿Y en el cuento de Espinosa?
12. ¿Quién es Rumpelstiltskin (*Once upon a time*) en el cuento de los

hermanos Grimm? ¿Y en el cuento de Espinosa?

13. En grupos, haced una lista de las diferencias y semejanzas que encontráis entre las versiones del cuento y exponedlas en clase.
 14. Ahora, explicad qué diferencias y semejanzas encontráis con la escena de *Once upon a time* observada.
 15. ¿Qué objetos o acciones *motivo* están presentes en los dos cuentos que has leído y en *Once upon a time*?
 16. Rumpelstiltskin hila oro en una rueca. ¿Sabes qué es? ¿Qué otro cuento conoces en el que aparezca este objeto? ¿Para qué lo usan en ese otro cuento?
- TRANSFERENCIA
17. ¿Crees que la moraleja o enseñanza del cuento podría adaptarse a nuestros días? Pon un ejemplo con una situación.
- CRÍTICA PERSONAL
18. ¿Por qué crees que el molinero le miente al rey y le dice que su hija sabe cómo hilar oro?
 19. ¿Crees que el rey siente amor verdadero por la molinera?
 20. En la tercera visita Rumpelstiltskin le pide a la molinera su primer hijo, ¿qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías aceptado el trato?
 21. En el cuento de los hermanos Grimm, Rumpelstiltskin rechaza las riquezas que la molinera le ofrece a cambio de su hijo y le dice: «Algo vivo es para mí algo mucho más valioso que todos los tesoros del mundo». ¿A qué crees que puede referirse? ¿Piensas como él? ¿Crees que se puede comparar el valor de una vida humana con algo material?
 22. Al ver a la molinera tan afectada, Rumpelstiltskin/Sin Nombre decide darle tres días para que adivine su nombre. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Rumpelstiltskin/Sin Nombre? ¿Le habrías dado una segunda oportunidad?

NENNILLO Y NENNELLA

PREGUNTAS PREVIAS A LA LECTURA

1. ¿Qué personajes aparecen?
2. ¿Qué cuentos se han cruzado en estos fragmentos?
3. ¿Qué objeto *motivo* ha puesto en contacto los cuentos de *Blancanieves* y *Hansel y Gretel*?

4. ¿Por qué crees que Regina no quiere que Hansel y Gretel se reencuentren con su padre?

PREGUNTAS SUBSECUEENTES A LA LECTURA

- TEMAS

5. ¿Cuál es el tema o los temas principales de los cuentos que has leído?

- TESIS

6. ¿Cuál es la crítica que el autor del cuento pretende hacer? En otras palabras, ¿qué moraleja/s o enseñanza/s se puede extraer del cuento?

- PALABRAS CLAVE

7. Escoge entre tres y cinco palabras clave con las que describirías el cuento para que otra persona pudiera identificarlo.

- EMOCIONALIDAD

8. ¿Cómo crees que pudieron sentirse los niños al verse abandonados en el bosque?

- INTERTEXTUALIDAD

9. ¿Quiénes son Hansel y Gretel (*Once upon a time*) en el cuento de Basile? ¿Y en el cuento de Hernández de Soto?

10. En grupos, haced una lista de las diferencias y semejanzas que encontráis entre las versiones del cuento y exponedlas en clase.

11. Ahora, explicad qué diferencias y semejanzas encontráis entre el cuento de Hernández de Soto con las escenas de *Once upon a time* observadas.

12. ¿A quién se parece más el leñador de *Once upon a time*: al padre o a la madre en el cuento de Basile? ¿Y en el cuento de Hernández de Soto?

13. ¿Qué objetos o acciones *motivo* están presentes en los dos cuentos que has leído y en *Once upon a time*?

- TRANSFERENCIA

14. ¿Crees que la moraleja o enseñanza del cuento podría adaptarse a nuestros días? Pon un ejemplo con una situación.

15. Aunque no se reencuentran, en *Once upon a time* Hansel y Gretel tienen fe en volver con su padre, ¿crees que la adaptación del cuento en la serie ha cambiado la enseñanza? ¿Cuál es la nueva enseñanza?

- CRÍTICA PERSONAL

16. En el cuento de Basile, el padre de Nennillo y Nennella obedece a la madrastra y se lleva a los niños al bosque porque no hay comida para los

cuatro, ¿qué habrías hecho tú en su lugar?

17. ¿Crees que el problema de hambruna que se plantea en el cuento podría tener solución?

ALADINO Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

PREGUNTAS PREVIAS A LA LECTURA

1. ¿Qué personajes aparecen?
2. ¿Qué cuentos se han cruzado en estos fragmentos?
3. ¿Qué objeto *motivo* ha puesto en contacto los cuentos de *Blancanieves y Aladino y la lámpara maravillosa*?
4. ¿Dónde crees que Jaffar ha puesto a Agrabah?

PREGUNTAS SUBSECUENTES A LA LECTURA

- TEMAS

5. ¿Cuál es el tema o los temas principales de los cuentos que has leído?

- TESIS

6. ¿Cuál es la crítica que el autor del cuento pretende hacer? En otras palabras, ¿qué moraleja/s o enseñanza/s se puede extraer del cuento?

- PALABRAS CLAVE

7. Escoge entre tres y cinco palabras clave con las que describirías el cuento para que otra persona pudiera identificarlo.

- EMOCIONALIDAD

8. ¿Cómo crees que pudo sentirse la princesa al ver que el intercambio de la lámpara/anillo ha sido un mal trato?

- INTERTEXTUALIDAD

9. ¿Quién es el Genio del espejo de Regina (*Once upon a time*) en el cuento de *Aladino y la lámpara maravillosa*? ¿Y en el cuento de *El anillo de la culebra*?
10. ¿Quién es la princesa Jasmine (*Once upon a time*) en el cuento de *Aladino y la lámpara maravillosa*? ¿Y en el cuento de *El anillo de la culebra*?
11. ¿Quién es Jaffar (*Once upon a time*) en el cuento de *Aladino y la lámpara maravillosa*? ¿Y en el cuento de *El anillo de la culebra*?
12. En grupos, haced una lista de las diferencias y semejanzas que encontráis entre las versiones del cuento y exponedlas en clase.
13. Ahora, explicad qué diferencias y semejanzas encontráis entre los dos

cuentosleídos con la escena de Jasmine y Jaffar de *Once upon a time*.

14. ¿Qué objetos o acciones *motivo* están presentes en los dos cuentos que has leído y en *Once upon a time*?
- TRANSFERENCIA
 - 15. ¿Crees que la moraleja o enseñanza del cuento podría adaptarse a nuestros días? Pon un ejemplo con una situación.
- CRÍTICA PERSONAL
 - 16. En el cuento de *Aladino y la lámpara maravillosa* se describe a la muerte como la inevitable «separadora de amigos». ¿Cómo la definirías tú?
 - 17. En los dos cuentos el protagonista puede pedir deseos, si solo pudieras pedir uno, ¿cuál sería?
 - 18. En el cuento *El anillo de la culebra*, el protagonista rescata al gato, al perro y a la culebra, aunque eso suponga perder el dinero que les dará de comer. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar?

CENICIENTA

PREGUNTAS PREVIAS A LA LECTURA

1. ¿Qué personajes aparecen?
2. ¿Qué cuentos se han cruzado en estos fragmentos?
3. ¿Quién ha puesto en contacto los cuentos de *Rumpelstiltskin* y *La Cenicienta*?
4. ¿Qué trato crees que ha hecho Rumpelstiltskin con Cenicienta? ¿Habrías hecho un pacto con él?

PREGUNTAS SUBSECUENTES A LA LECTURA

- TEMAS
 - 5. ¿Cuál es el tema o los temas principales de los cuentos que has leído?
- TESIS
 - 6. ¿Cuál es la crítica que el autor del cuento pretende hacer? En otras palabras, ¿qué moraleja/s o enseñanza/s se puede extraer del cuento?
- PALABRAS CLAVE
 - 7. Escoge entre tres y cinco palabras clave con las que describirías el cuento para que otra persona pudiera identificarlo.
- EMOCIONALIDAD
 - 8. ¿Cómo describirías el carácter de Cenicienta/Estrellita de Oro?

9. ¿Por qué crees que la madrastra y hermanastra se comportan así con ella?
- INTERTEXTUALIDAD
10. ¿Quién es Cenicienta (*Once upon a time*) en el cuento de los hermanos Grimm? ¿Y en el cuento de Espinosa?
11. En grupos, haced una lista de las diferencias y semejanzas que encontráis entre las versiones del cuento y exponedlas en clase.
12. ¿En qué otros cuentos la villana es la madrastra? ¿Crees que esto es así en la vida real?
- TRANSFERENCIA
13. ¿Crees que la moraleja o enseñanza del cuento podría adaptarse a nuestros días? Pon un ejemplo con una situación.
- CRÍTICA PERSONAL
14. ¿Por qué crees que Cenicienta huye del príncipe en el baile?
15. En los cuentos que hemos leído no aparece un Hada Madrina, ¿quién o qué ayuda a Cenicienta? ¿Y a Estrellita de Oro?
16. ¿Qué crees que representa el avellano que Cenicienta planta?
17. Tanto las hermanastras de Cenicienta como Rabo de Burro se cortan parte del pie para que el zapato les quepa y, así, poder casarse con el príncipe. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar?
18. Al final del cuento de los hermanos Grimm, las hermanastras reciben un castigo y se quedan ciegas; pero en *Estrellita de Oro*, Rabo de Burro y su madre son perdonadas. Si fueras Cenicientas/Estrellita de Oro, ¿las habrías perdonado?
19. ¿Crees que el problema de envidia que se plantea en el cuento podría tener solución?

LA BELLA Y LA BESTIA

PREGUNTAS PREVIAS A LA LECTURA

1. ¿Qué personajes aparecen?
2. ¿Qué cuentos se han cruzado en estos fragmentos?
3. ¿Quién ha puesto en contacto los cuentos de *Rumpelstiltskin* y *La Bella y la Bestia*?
4. Visualmente, ¿cómo puedes distinguir el cambio bueno/malo que sufre Rumpelstiltskin/la Bestia?

5. ¿Cuál crees que puede ser el final feliz de este ex villano?
6. En un capítulo de *Once upon a time* se dice: «todos tenemos un lado oscuro; lamaldad no nace, se hace». ¿Estás de acuerdo con estas palabras?

PREGUNTAS SUBSECUENTES A LA LECTURA

- TEMAS

7. ¿Cuál es el tema o los temas principales de los cuentos que has leído?

- TESIS

8. ¿Cuál es la crítica que el autor del cuento pretende hacer? En otras palabras, ¿qué moraleja/s o enseñanza/s se puede extraer del cuento?

- PALABRAS CLAVE

9. Escoge entre tres y cinco palabras clave con las que describirías el cuento para que otra persona pudiera identificarlo.

- EMOCIONALIDAD

10. ¿Cómo describirías el carácter de Bella? ¿Y el de sus hermanas? ¿Y el de laBestia?

- INTERTEXTUALIDAD

11. ¿Quién es Bella (*Once upon a time*) en el cuento de Beaumont? ¿Y en el cuento de Espinosa?
12. ¿Quién es Rumpelstilskin (*Once upon a time*) en el cuento de Beaumont? ¿Y en el cuento de Espinosa?
13. En grupos, haced una lista de las diferencias y semejanzas que encontráis entre las versiones del cuento y exponedlas en clase.
14. ¿Por qué Bella decide irse con la Bestia en los cuentos? ¿Y en *Once upon a time*?
15. ¿Qué valor está presente en los dos cuentos que has leído y en *Once upon a time*?
16. De las tres versiones de la Bestia que has leído/visto, ¿cuál asusta más?
17. ¿En qué otro cuento el padre emprende un viaje y las hijas le piden un regalo?

- TRANSFERENCIA

18. ¿Crees que la moraleja o enseñanza del cuento podría adaptarse a nuestros días? Pon un ejemplo con una situación.
19. ¿Crees que la adaptación del cuento en *Once upon a time* ha cambiado la perspectiva que se tiene del villano? ¿Cómo? ¿Crees que esto hace que el

cuento popular pierda su finalidad didáctica?

- CRÍTICA PERSONAL

20. En el cuento de Beaumont, cuando pierden todos sus bienes, Bella prefiere quedarse ayudando a su padre que casarse con un hombre rico, ¿qué habrías hecho tú en su lugar?
21. ¿Por qué crees que, en el cuento de Beaumont, a la Bestia no le importa dar cobijo al padre pero sí que se lleve una de sus rosas?
22. Si estuvieras en el lugar de Bella, ¿te habrías entregado a la Bestia a cambio de la vida de tu padre? Y si fueras el mercader, ¿habrías dejado a Bella en el palacio de la Bestia?
23. ¿Qué es para ti más importante: la belleza interior o la belleza exterior?
24. El hada del cuento de Beaumont dice sobre las hermanas de Bella: «es una especie de milagro que se corrija un corazón maligno y envidioso». ¿Estás de acuerdo con estas palabras? ¿Crees que una persona puede cambiar?

CAPERUCITA ROJA

PREGUNTAS PREVIAS A LA LECTURA

1. ¿Qué personajes aparecen?
2. ¿Qué cuentos se han cruzado en estos fragmentos?
3. ¿Cómo se han puesto en contacto los cuentos de *Caperucita Roja* y *Blancanieves*?
4. ¿Por qué crees que Roja lleva una caperuza de color rojo?

PREGUNTAS SUBSECUENTES A LA LECTURA

- TEMAS

5. ¿Cuál es el tema o los temas principales de los cuentos que has leído?

- TESIS

6. ¿Cuál es la crítica que el autor del cuento pretende hacer? En otras palabras, ¿qué moraleja/s o enseñanza/s se puede extraer del cuento?

- PALABRAS CLAVE

7. Escoge entre tres y cinco palabras clave con las que describirías el cuento para que otra persona pudiera identificarlo.

- EMOCIONALIDAD

8. ¿Cómo describirías el carácter de Caperucita Roja?

- INTERTEXTUALIDAD

9. ¿Quién es la Caperucita Roja de los cuentos que has leído en *Once upon a time*?
 10. ¿Quién es el lobo de los cuentos que has leído en *Once upon a time*?
 11. En grupos, haced una lista de las diferencias y semejanzas que encontráis entre las versiones del cuento y exponedlas en clase.
 12. ¿Cómo han cambiado el cuento de Caperucita Roja en *Once upon a time*?
 13. ¿Qué otros cuentos conoces en los que aparezca un lobo?
- TRANSFERENCIA
 14. ¿Crees que la moraleja o enseñanza del cuento podría adaptarse a nuestros días? Pon un ejemplo con una situación.
 - CRÍTICA PERSONAL
 15. ¿Qué versión pensáis que es más didáctica para los niños: la *Caperucita Roja* de Perrault en la que ella muere o la de los Grimm?

LA SIRENITA

PREGUNTAS PREVIAS A LA LECTURA

1. ¿Qué personajes aparecen?
2. En estos fragmentos se cruzan un cuento y una novela fantástica, ¿reconoces qué obras son?
3. Visualmente, ¿cómo puedes distinguir el cambio buena/mala que sufre Úrsula?
4. ¿Cuál crees que puede ser el final feliz de esta villana?
5. En un capítulo de *Once upon a time* se dice: «todos tenemos un lado oscuro; lamaldad no nace, se hace». ¿Estás de acuerdo con estas palabras?

PREGUNTAS SUBSECUENTES A LA LECTURA

- TEMAS
 6. ¿Cuál es el tema o los temas principales de los cuentos que has leído?
- TESIS
 7. ¿Cuál es la crítica que el autor del cuento pretende hacer? En otras palabras, ¿qué moraleja/s o enseñanza/s se puede extraer del cuento?
- PALABRAS CLAVE
 8. Escoge entre tres y cinco palabras clave con las que describirías el cuento para que otra persona pudiera identificarlo.
- EMOCIONALIDAD

9. ¿Cómo describirías el carácter de la sirenita?
 10. ¿Qué crees que siente el príncipe por la sirenita? ¿Es amor verdadero?
 11. ¿Crees que si el príncipe supiera que fue la sirenita la que le salvó la vida le querría como a su reina?
 12. Localiza en qué partes del cuento se percibe la *esperanza* por parte de la sirenita.
 13. ¿Por qué crees que la sirenita decide morir ella en lugar de matar al príncipe y salvar su vida? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar?
- METATEXTUALIDAD
 14. ¿En qué momento Andersen interpela al lector? ¿Por qué crees que lo hace?
 - INTERTEXTUALIDAD
 15. ¿Quién es Úrsula (*Once upon a time*) en el cuento de *La sirenita*?
 16. Tanto en *Once upon a time* como en el cuento *La sirenita* se ve cómo usan su voz para cantar a los hombres. ¿Lo hacen con el mismo motivo en ambas versiones? ¿Qué motivos tienen para cantarles?
 17. ¿Qué tiene en común el cuento *La sirenita* con el cuento *El pandero de piojo*?
 18. ¿Cómo han cambiado el cuento de *La sirenita* en *Once upon a time*?
 - TRANSFERENCIA
 19. ¿Crees que la moraleja o enseñanza del cuento podría adaptarse a nuestros días? Pon un ejemplo con una situación.
 20. ¿Crees que la adaptación del cuento en *Once upon a time* ha cambiado la perspectiva que se tiene del villano? ¿Cómo? ¿Crees que esto hace que el cuento popular pierda su finalidad didáctica?
 - CRÍTICA PERSONAL
 21. Imagina que eres una de las sirenas y describe qué sería lo más hermoso que verías al salir del fondo del mar al cumplir los quince años.
 22. En el cuento de *La sirenita*, la abuela le pone a su nieta menor ocho ostras en la cola y le dice: «Hay que sufrir para ser hermosa». ¿Estás de acuerdo con estas palabras?
 23. Si tu fueras la sirenita, ¿qué habrías hecho: renunciar a la inmortalidad de los seres submarinos o renunciar al amor del príncipe?
 24. ¿Crees que el cuento tiene un final feliz para la sirenita?

EL FLAUTISTA DE HAMELÍN

PREGUNTAS PREVIAS A LA LECTURA

1. ¿Qué personajes aparecen?
2. En estos fragmentos se cruzan dos cuentos y una novela fantástica, ¿reconoces qué obras son?
3. ¿Por qué está molesto Baelfire con su padre Rumpelstiltskin?
4. Rumpelstiltskin le dice a su hijo que confía en él, pero no en los demás, y por eso no le deja salir. ¿Qué opinas sobre esto?

PREGUNTAS SUBSECUENTES A LA LECTURA

- TEMAS

5. ¿Cuál es el tema o los temas principales de los cuentos que has leído?

- TESIS

6. ¿Cuál es la crítica que el autor del cuento pretende hacer? En otras palabras, ¿qué moraleja/s o enseñanza/s se puede extraer del cuento?

- PALABRAS CLAVE

7. Escoge entre tres y cinco palabras clave con las que describirías el cuento para que otra persona pudiera identificarlo.

- EMOCIONALIDAD

8. ¿Cómo describirías el carácter del alcalde de Hamelín?
9. ¿Qué sentimiento/s lleva al Flautista a llevarse a los niños de Hamelín?

- INTERTEXTUALIDAD

10. ¿Quién es el Flautista Mágico del cuento que has leído en *Once upon a time*?
11. En el cuento, el Flautista se lleva a los niños a una montaña. ¿A dónde los lleva en *Once upon a time*?
12. ¿Qué tienen en común el cuento *El flautista de Hamelín*, el cuento *La gaita que hacía a todos bailar* y los fragmentos de *Once upon a time*?
13. ¿Crees que Peter Pan/Flautista de Hamelín es un héroe o un villano? ¿Por qué?

- TRANSFERENCIA

14. ¿Crees que la moraleja o enseñanza del cuento podría adaptarse a nuestros días? Pon un ejemplo con una situación.

- CRÍTICA PERSONAL

15. En el cuento *La gaita que hacía a todos bailar*, solo el hermano menor puede tocar la gaita, ¿por qué crees que es así?
16. Imagina que eres uno de los niños del cuento y haz una descripción de lo que el Flautista Mágico te habría prometido con su música para que lo siguieras.
17. ¿Crees que el cuento tiene un final feliz para el Flautista?

LA REINA DE LAS NIEVES

PREGUNTAS PREVIAS A LA LECTURA

1. En estos fragmentos aparecen muchos personajes de cuentos populares. Escribe el nombre de aquellos que reconozcas y la obra a la que pertenecen.
¿Reconoces quién es la mujer que viste de blanco y lanza el maleficio?
2. ¿Qué efectos tiene el Maleficio de la Vista hecha Añicos?
3. ¿Cómo te afectaría a ti? ¿Cuál sería tu lado oscuro?

PREGUNTAS SUBSECUENTES A LA LECTURA

- TEMAS

4. ¿Cuál es el tema o los temas principales de los cuentos que has leído?

- TESIS

5. ¿Cuál es la crítica que el autor del cuento pretende hacer? En otras palabras, ¿qué moraleja/s o enseñanza/s se puede extraer del cuento?

- PALABRAS CLAVE

6. Escoge entre tres y cinco palabras clave con las que describirías el cuento para que otra persona pudiera identificarlo.

- EMOCIONALIDAD

7. ¿Por qué crees que la vieja retiene a Gerda en su hogar?
8. ¿Cómo describirías el carácter de la hija del bandido?
9. ¿Por qué la mujer finlandesa no puede darle un poder mayor a Gerda para salvar a Kay?

- METATEXTUALIDAD

10. ¿En qué momento Andersen interpela al lector? ¿Por qué crees que lo hace?

- INTERTEXTUALIDAD

11. ¿Quién es la Reina de las Nieves del cuento que has leído en *Once upon a time*?

12. ¿En qué se parecen el Maleficio de la Vista hecha Añicos (*Once upon a time*) y el espejo del Diablo (*La Reina de las Nieves*)?
 13. En este cuento se basa una película de Disney, ¿sabrías decir cuál? ¿En qué se parecen las protagonistas de esta película a Gerda y Kay?
- TRANSFERENCIA
 14. ¿Crees que la moraleja o enseñanza del cuento podría adaptarse a nuestros días? Pon un ejemplo con una situación.
 - CRÍTICA PERSONAL
 15. Gerda emprende un viaje hasta el fin del mundo para encontrar a su amigo Kay, ¿por quién harías lo mismo?
 16. ¿Por qué crees que Kay no recuerda a Gerda?
 17. Al final del cuento, Kay y Gerda regresan a su hogar siendo ya mayores, pero, al mismo tiempo, niños en su corazón. ¿Qué crees que significa? ¿Cómo crees que se sienten?

PETROSINELLA

PREGUNTAS PREVIAS A LA LECTURA

1. ¿Qué personajes aparecen en el último fragmento?
2. ¿Cómo se llaman las hijas de la joven encerrada?
3. En estos fragmentos se cruzan dos cuentos, ¿reconoces cuáles son?
4. Visualmente, ¿cómo puedes distinguir el cambio buena/mala que sufre Gothel?
5. ¿Cuál crees que puede ser el final feliz de esta villana?
6. En un capítulo de *Once upon a time* se dice: «todos tenemos un lado oscuro; la maldad no nace, se hace». ¿Estás de acuerdo con estas palabras?

PREGUNTAS SUBSECUENTES A LA LECTURA

- TEMAS
 7. ¿Cuál es el tema o los temas principales de los cuentos que has leído?
- TESIS
 8. ¿Cuál es la crítica que el autor del cuento pretende hacer? En otras palabras, ¿qué moraleja/s o enseñanza/s se puede extraer del cuento?
- PALABRAS CLAVE
 9. Escoge entre tres y cinco palabras clave con las que describirías el cuento para que otra persona pudiera identificarlo.

- EMOCIONALIDAD

10. Tanto Madre Gothel (*Once upon a time*) como la ogresa (*Petrosinella*) descubren que están robando en su jardín, ¿cómo crees que deben sentirse? ¿Crees que tienen motivos para enfadarse? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar?

- INTERTEXTUALIDAD

11. ¿Quién es Madre Gothel (*Once upon a time*) en *Petrosinella*? ¿Y en *La hija del marqués*?

12. ¿Quién es Rapunzel (*Once upon a time*) en *Petrosinella*? ¿Y en *La hija del marqués*?

13. ¿Cómo han cambiado el cuento de *Petrosinella* en *Once upon a time*? En grupos, haced una lista de las diferencias y semejanzas que habéis encontrado.

14. ¿Qué elementos tienen en común los cuentos *Petrosinella* y *La hija del marqués*?

15. En el cuento *Petrosinella* se basa una película de Disney, ¿sabrías decir cuál?

¿Qué objeto tienen en común?

- TRANSFERENCIA

16. ¿Crees que la moraleja o enseñanza del cuento podría adaptarse a nuestros días? Pon un ejemplo con una situación.

17. ¿Crees que la adaptación del cuento en *Once upon a time* ha cambiado la perspectiva que se tiene del villano? ¿Cómo? ¿Crees que esto hace que el cuento popular pierda su finalidad didáctica?

- CRÍTICA PERSONAL

18. ¿Por qué crees que el marqués tiene encerrada a su hija?

19. ¿Crees que el problema de robo que se plantea en el cuento podría tener solución?

ANEXO II. CONTENIDO ELABORADO EN GOOGLE SITES

Enlace de la página web en Google Sites que se ha elaborado para acceder a los cuentos populares escogidos con su versión española y los correspondientes fragmentos seleccionados de la serie *Once upon a time* para el Plan Lector, así como al contenido creativo elaborado por algunos alumnos de 1.º de Educación Secundaria

Obligatoria para las Tareas 1 y 4 del Plan Escritor:

<https://sites.google.com/d/1uhIe9Sdyo82rrwSk7cQ8kXzH7LctCHxk/p/1hQoCE3v9UfC6pq3FsHoZxe0qLC1InM10/edit>

ANEXO III. PERIÓDICO DIGITAL FICTICIO

Enlace de la página web en Flipsnack, que se ha elaborado para acceder al periódico digital ficticio del Plan Escritor, en el que se incluye el contenido creado por algunos alumnos de 1.º de Educación Secundaria Obligatoria para el Plan Escritor: <https://www.flipsnack.com/BCD89A99E8C/daily-mirror-trabajo-de-fin-de-m-ster.html>

7. DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL TRABAJO FIN MÁSTER

D./D.ª Mariana Saavedra Martínez, con DNI 48847377T, declaro que el Trabajo Fin de Máster presentado en la asignatura del mismo nombre conducente a obtener el Título de Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Artísticas es un trabajo original mío, así como que su elaboración es consecuencia de mi trabajo personal.

Para que conste a efectos de la evaluación de mi Trabajo Fin de Máster, firmo el presente documento en

Murcia, a **22 de junio** de **2022**

Fdo: Mariana Saavedra Martínez